

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS 8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

<i>Editorial.</i> — La presse française et les salaires soviétiques anormalement bas	1
ROLAND VARAIGNE. — Sur l'intelligence et la sincérité des intellectuels communistes	3
Comment le P.C.F. forme ses militants. Le cas de M. Jacques Vergès.	6
Les effectifs du P.C. Italien	8
GUY VINATREL. — Voyage à Formose..	9
LUCIEN LAURAT. — Statistiques soviétiques	11

La politique internationale de la Yougoslavie à la lumière de « Borba » ..	13
Où en est le « désarmement soviétique » ?	15
Les conditions de la réunification allemande	16
M. Deutscher biographe intuitif et ironique de Staline	17
Les réhabilitations en Allemagne soviétique	18
Le gouvernement de Ceylan se rapproche du bloc soviétique	19

La presse française et les salaires soviétiques anormalement bas

LE Conseil des ministres de l'U.R.S.S., le Comité central du P.C. et le Conseil central des Syndicats ont signé conjointement, le 8 septembre 1956, un arrêté « sur le relèvement des bas salaires des ouvriers et des employés ». L'arrêté a été publié dans la *Pravda* du lendemain 9 septembre 1956.

Ce texte est d'une grande importance, car il apporte, sur la question si controversée des salaires en U.R.S.S., une lumière nouvelle. La preuve est maintenant faite par lui de l'existence en U.R.S.S. d'un nombre considérable de salaires que l'on qualifierait en France d'anormalement bas. Il s'agit, dit l'arrêté, de porter (à partir du 1^{er} janvier 1957) « à la somme de 300-350 roubles au moins par mois » les salaires « des ouvriers et employés occupés directement dans les entreprises industrielles, chantiers de construction, entreprises de transport et de transmission » et « à la somme d'au moins 300 roubles (et, dans les localités rurales, d'au moins 270 roubles) » les salaires des « autres ouvriers et employés » ainsi que ceux du « personnel subalterne » et des

« travailleurs de la protection des entreprises industrielles, chantiers de construction et entreprises de transport et de transmission ».

Afin de faire face aux dépenses entraînées par ce « relèvement des bas salaires », il est prévu, « dans le plan économique national et dans le budget public, pour 1957, un montant de 8 milliards de roubles, ce qui assurera un relèvement des salaires, en moyenne, pour tout le groupe indiqué d'ouvriers et d'employés, de 33 % environ ».

Il est ainsi établi qu'il existe en U.R.S.S. des ouvriers et des employés dont le salaire mensuel actuel (avant l'augmentation de 33 % qui prendra effet au 1^{er} janvier prochain) se situe aux environs de 225 à 270 roubles dans les villes et cités ouvrières, de 200 dans les zones rurales.

On est loin des chiffres avancés par la propagande officielle. Et, si l'on veut bien se souvenir que, selon les calculs les plus sérieux et les témoignages les plus dignes de foi, le pouvoir d'achat du rouble équivalait dans les villes à peu près à celui

de 30 ou 40 francs français, on sera à même de se faire une idée assez précise (et vraiment effrayante) du niveau de vie des ouvriers et des employés soviétiques qui se trouvent au bas de la hiérarchie des salaires.

Or, ces salariés particulièrement défavorisés ne représentent pas une quantité négligeable. En moyenne, la hausse annoncée sera de 75 à 80 roubles par mois, de 900 à 960 roubles par an. Puisqu'il faut, pour y faire face, 8 milliards de roubles, le nombre des salariés qui vont bénéficier de la hausse doit être de l'ordre de 8.300.000. Pour se faire une idée de ce que représente cette masse d'hommes, ouvrons l'**Annuaire statistique de la France**, édition 1955. Lors du dernier recensement, le nombre des ouvriers (des manœuvres aux contre-mâîtres) du secteur privé et du secteur public, s'élevait à 6.443.400 personnes. C'est donc, en U.R.S.S., une portion de la population salariée dont l'importance numérique est supérieure de près d'un tiers à celle de notre classe ouvrière tout entière qui est contrainte de se contenter de salaires de famine. Cela représente 17 % des 48 millions de salariés que l'on comptait en U.R.S.S. en 1955.

**

Il est inutile de commenter longuement ces données irréfutables, encore que nous nous réservions d'y revenir et d'extraire de cet arrêté tout ce qu'il apporte à la documentation des observateurs sérieux de l'Occident. Mais il s'y attache aujourd'hui un autre intérêt — et c'est sur la façon dont ce texte (par certains côtés capital) a été diffusé et commenté dans la presse française que nous voudrions attirer l'attention, car il y a là de quoi nourrir la réflexion.

En règle générale, la presse ne lui a fait qu'une toute petite place. Il semble que, même dans les journaux où l'on n'hésite pas à dire la vérité sur l'U.R.S.S., on n'a pas mesuré l'importance documentaire de cet arrêté, les services qu'il peut rendre pour redresser les opinions dévoyées par la propagande soviétique. Faut-il croire que d'autres ont mieux mesuré la portée de ce texte et qu'ils ont voulu l'atténuer ? C'est vers cette interprétation que l'on serait tenté de pencher si l'on ne savait à quel aveuglement les obsessions idéologiques et partisans peuvent conduire certains esprits.

Le **Monde** du 11 septembre 1956 a publié en dernière page, cinquième colonne, un résumé et un commentaire de l'arrêté en question. Le résumé est de l'A.F.P. Le commentaire est de la rédaction du journal. Par la nouvelle de l'A.F.P., le lecteur apprend que les bas salaires soviétiques seront augmentés d'un tiers au 1^{er} janvier, et que 8 milliards de roubles seront consacrés à cette augmentation. Il ne saura pas que cette mesure a pour objet de porter certains salaires mensuels à 350 roubles, d'autres à 300, d'autres à 270.

Le commentaire va plus loin. Le silence n'a pas suffi au rédacteur du **Monde**. Il écrit : « L'augmentation intéressera, semble-t-il, environ **deux millions d'ouvriers dont les salaires mensuels sont inférieurs à 900 roubles.** »

Ouvrons **France Observateur** du 13 septembre 1956, page 9, première colonne. La nouvelle n'est pas signée. On lit qu'aux termes du décret « tous les bas salaires des employés et des ouvriers seront augmentés en U.R.S.S. d'environ 33 % (c'est-à-dire

de 275 à 350 roubles selon les catégories). En raison de cette augmentation, le budget d'Etat pour l'année 1957 devra être majoré de 8 milliards de roubles. Le Gouvernement soviétique tient ainsi l'une des promesses les plus importantes du XX^e Congrès ». Puis, après avoir rappelé les autres promesses déjà tenues, le commentateur ajoute : « Des chiffres indiqués par le décret du Gouvernement soviétique, il ressort que l'augmentation décrétée aujourd'hui intéresse plus de deux millions d'ouvriers dont les salaires sont inférieurs au salaire minimum d'un ouvrier spécialiste, **soit 900 roubles.** »

Ce second texte éclaire celui du **Monde**, et tous deux l'état d'esprit qui explique de pareilles erreurs d'interprétation. Les deux commentateurs ont lu qu'il s'agissait de porter certains salaires mensuels à 270, 300 ou 350 roubles par mois. Mais ces chiffres leur ont paru si faibles, ces salaires si contraires à l'idée qu'ils se font de la société soviétique qu'ils ont cru à une erreur de traduction, qu'ils ont rectifié d'eux-mêmes pour ainsi dire à la lecture et **qu'ils ont pris pour le montant de l'augmentation ce qui est le salaire actuel augmenté d'un tiers en moyenne.** Cette première erreur, qu'il faut croire spontanée, les a conduits aux deux autres : à affirmer que les bas salaires s'établissaient aux environs de 900 roubles et que le nombre des ouvriers particulièrement mal payés était d'environ 2 millions.

**

On ne saurait assurément excuser des hommes qui, ayant choisi le métier d'informer, c'est-à-dire d'éclairer les autres, ne sont pas capables de percevoir les faits. Mais, avant de s'indigner, c'est cette mentalité qu'il faut comprendre, c'est le mal dont souffre l'intelligence contemporaine. Elle est à ce point déformée par les idéologies — quelles qu'elles soient — qu'elle est incapable de saisir la réalité elle-même. Elle ne se détourne pas des faits : elle les transforme, spontanément, inconsciemment, comme l'œil qui ne verrait le monde qu'au travers d'un verre coloré.

Tel est le mal de notre temps : il est redoutable. S'il ne s'agissait que de mauvaise foi, il n'y aurait pas lieu de s'effrayer outre mesure : la mauvaise foi peut difficilement devenir un phénomène collectif. Il en va tout autrement de l'aveuglement idéologique. Il peut frapper à la fois, comme une sorte d'épidémie, des centaines de milliers d'hommes. N'est-ce pas très précisément le cas aujourd'hui ? Toute une partie de l'**intelligentzia** française est dans l'incapacité intellectuelle non seulement de juger, mais de voir la réalité soviétique. Un tel aveuglement ne surprendrait pas de la part de fanatiques. Mais ce n'est pas de fanatiques qu'il s'agit en l'occurrence, mais d'esprits corrompus par l'idéologie.

EST & OUEST.

P.S. — Un journal a donné un résumé exact, bien que sommaire, de l'arrêté soviétique du 8 septembre. C'est l'**Humanité-Dimanche** du 9 septembre, par la plume de son correspondant permanent à Moscou, Pierre Hentgès. On peut reprocher à la note en question de ne pas indiquer le pouvoir d'achat du rouble, ou de ne rien dire sur les taux des salaires soviétiques ordinairement avancés par les orateurs ou les journalistes communistes. Mais les faits n'y sont pas déformés comme dans les articles du **Monde** et de **France-Observateur**.

Sur l'intelligence et la sincérité des intellectuels communistes

DANS un intéressant article de *France Observateur* (5 juillet 1956), M. André Bazin examinait le cas des intellectuels communistes qui utilisèrent toutes les ressources de leur dialectique à la défense et illustration de pires absurdités.

« Normalement », écrivait M. Bazin, « pour croire ce qu'ils affirmaient hier, Cohen, Kanapa, Wurmser, Courtade, Pierre Daix eussent dû être des imbéciles. Or, ils étaient intelligents et le prouvaient jusque dans l'exégèse des pires invraisemblances. Et même ils étaient sincères! Comment expliquer que l'intelligence et la bonne foi aient collaboré au service de l'ineptie? »

Sur leur intelligence

Les quelques noms que cite M. Bazin à titre d'exemple prêtent déjà à contestation. On doutera de l'intelligence politique d'un Cohen, et d'un Kanapa que Sartre (qui fut son professeur) traita un jour, publiquement, de « crétin », et peut-être ces hommes ne posent-ils aucun problème, tout comme l'ineffable Garaudy qui tombait dans des pamoisons de midinette parce qu'il avait eu la chance inouïe d'approcher à « moins d'un mètre (sic) pépé Staline » (resic). Sachons gré à M. Bazin d'avoir sagement omis ce grotesque sur sa liste.

En revanche, l'intelligence d'un Courtade, celle d'un Aragon ne sont pas contestables. Mais sont-ils sincères? Si M. Bazin ne se fait pas d'illusions sur la bonne foi du dernier, il n'en est pas de même pour Courtade, et ce jugement, à vrai dire, étonne un peu. Le critique cinématographique de *France Observateur* aurait donc négligé de lire le *Journal* de son collègue Roger Stéphane, où celui-ci rapporte ces propos amers et cyniques de Courtade : « *Maintenant, je ne pense plus. Je ne veux plus penser. Je ne veux plus faire que mon boulot de communiste.* » (Nous citons de mémoire.) Le « boulot de communiste » consistait précisément pour Courtade à expliquer un jour que Rajk était coupable (et la preuve : il l'avouait!) et une autre fois que Kostov avait trahi, et les dénégations de ce dernier ne fai-

saient que confirmer sa culpabilité. On pourrait citer aussi le mépris dont Courtade témoignait pour le niveau intellectuel des dirigeants communistes (qui lui donnaient leurs consignes), mépris que Pierre Hervé a rapporté, précisément dans un article de *France Observateur*.

Sur leur sincérité

Il serait sans doute trop simple de trancher la question en répartissant les intellectuels communistes en deux groupes bien distincts : d'un côté les crédules obtus et de l'autre les cyniques intelligents. Le problème est plutôt, quand on parle de sincérité, d'en préciser les limites. Nous ne croirons pas à la bonne foi d'un Courtade dans ses plaidoyers successifs et contradictoires, mais il n'est pas interdit de penser qu'il était fidèlement acquis à la cause du communisme, et que la défense de cette cause impliquait le secours du mensonge, à ses yeux nécessaire. C'est précisément ce que conteste M. Bazin :

« ... Courtade et Wurmser étaient sincères », écrit-il. « *Autant que Cohen justifiant le terrorisme lyssenkien, ils devaient croire ce qu'ils écrivaient... Le parti veillait qui aurait vite dépisté l'intellectuel lucide, coupable d'opérer à froid... L'intellectuel se devait, au terme de son ascèse de militant, de croire aux prémisses absurdes de ses raisonnements pour demeurer un bon communiste.* »

Ce raisonnement ne nous convainc pas. Pour M. Bazin, l'intellectuel communiste se devait, pour être efficace, de croire pleinement aux thèses absurdes qu'il défendait. M. Bazin oublie que la culpabilité de Rajk ou les thèses de Lyssenko, étaient d'abord pour l'intellectuel communiste les épisodes d'une vaste bataille engagée contre les « ennemis perfides de la patrie socialiste ». Courtade et Wurmser ont montré que Rajk était coupable, que Lyssenko avait raison, comme on défend une position contre l'ennemi. Ce qui caractérise l'intellectuel communiste, c'est que chez lui la passion politique, l'esprit du parti, l'esprit de clan, ont pris définitivement le pas

Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS 8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 2.000 francs pour six mois et 4.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs pour un an et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

sur la recherche et la défense de la vérité, qui a cessé d'être à ses yeux une valeur. Il est vrai que dans l'élaboration de leurs mensonges, les intellectuels communistes ont fait souvent preuve d'une ingéniosité assez remarquable; mais celle-ci trouve sa source dans la mauvaise foi. Cela n'a rien d'étonnant, les menteurs ne manquent pas de ressources et pris la main dans leur sac à malices, ils se fâchent tout rouge (1).

Il y a un facteur dont M. Bazin ne tient pas compte; c'est le temps. Presque tous les intellectuels communistes ont dû connaître des moments de crise, de doute, de conflit entre ce que leur dictait leur conscience et ce que leur ordonnait le parti. S'ils choisissaient la conscience, c'était l'exclusion; qu'ils aient surmonté cette crise en optant pour le parti, c'est-à-dire pour le mensonge, c'était pour eux un pas décisif. Petit à petit, le mensonge a perdu pour eux de son importance, et il est venu un moment où il les laissait parfaitement insensibles.

Ce déclin de la conscience, cet asservissement consenti, est bien illustré par le cas de Joliot-Curie. En 1939, le pacte germano-soviétique provoque sa protestation. En 1956, les révélations sur Staline le laissent froid, mieux, il y trouve l'occasion de prendre du galon (dans la hiérarchie communiste) et traite avec désinvolture les crimes staliniens « d'épisode ». C'est que le temps a fait son œuvre, que sa conscience s'est assoupie, et que même la révélation publique des crimes staliniens n'est plus capable de susciter en lui aucun mouvement de révolte.

Mentir ensemble

Les intellectuels communistes sont devenus — plus ou moins vite selon le cas — des consciences atrophiées. Chez eux, le culte de la vérité, le sens moral se sont, par une pratique constante de l'imposture, dégradés. L'action de Courtade, chargé d'expliquer aux lecteurs de *l'Humanité* l'affaire Staline, est à cet égard bien révélatrice. Remarquons d'abord que le choix d'un Courtade confirme que cet intellectuel est devenu un homme à tout faire prêt à plaider tous les dossiers : la culpabilité de Rajk comme la réhabilitation des innocents. Pour lui, tout cela se vaut, et n'a aucune importance. Un des premiers soins de Courtade dans ce plaidoyer délicat (mais qui sait? les difficultés que ce dernier présente sont peut-être pour son esprit un stimulant) c'est de rendre une bonne conscience à ses lecteurs; ils n'ont pas à rougir! Et tout de suite, il pousse à la contre-attaque, invective l'abominable presse capitaliste qui se permet de dénoncer les crimes staliniens.

L'argument est connu : ce n'est pas à ceux qui ont sur la conscience les crimes colonialistes, l'exécution des Rosenberg, à se permettre de porter des jugements! C'est une façon commode d'oublier ses propres crimes, en reprochant à l'adversaire d'être un plus grand criminel. C'est aussi le signe d'une mauvaise conscience. Ailleurs éclate son mépris de la vérité : Non, il ne saurait être question de réhabiliter des communistes qui ont quitté le parti au moment de l'affaire Tito. Il importe peu qu'ils aient eu raison. Il suffit qu'ils se soient mis hors du parti pour être des criminels. La fureur de toute la bureaucratie communiste sur la question de ces exclus est significative : ce qu'ils ne leur pardonnent pas c'est d'avoir eu raison. De la part de Courtade, on assiste là à une sorte d'enfoncement rageur dans les complexités du mensonge et de l'erreur, qui aboutit à cette conclusion absurde : Nous avons eu pleinement raison d'avoir eu tort ensemble, et ceux qui ont refusé de nous suivre

dans ces abjections imbéciles sont des salauds! Peut-on encore parler de sincérité, quant au moment même où l'on reconnaît l'erreur, on se refuse à rendre justice à ceux qui l'avaient à temps dénoncée?

Joliot-Curie

A titre d'exemple, on pourrait encore citer le cas de Joliot-Curie, pour montrer à quel point ce savant se moque de la vérité scientifique. Au moment de la guerre bactériologique (dont il n'est plus du tout question dans la presse communiste), Joliot-Curie fut invité par un certain nombre de savants étrangers à accepter le principe d'une enquête. La réponse du « savant » Joliot-Curie méritait d'être encadrée : la parole de son ami Kuo-Mo-Jo lui suffisait, comme si la parole d'honneur avait une autorité en matière d'enquête scientifique! Plus tard, Joliot-Curie dénonça les dangers des expériences atomiques. Il parlait en qualité de savant, spécialiste de la question. Mais il suffit que Thorez estimât cette campagne peu opportune pour que l'honnête savant Joliot-Curie cessât de pousser ses cris d'alarme.

Pour lui, dans un cas comme dans l'autre, la vérité scientifique était entièrement subordonnée aux impératifs de la politique communiste, c'est-à-dire aux mensonges de la propagande. Son intelligence n'est pas en cause, mais que dire de sa sincérité? (2).

La vigilance du Parti

M. Bazin croit que les intellectuels communistes ont besoin d'être sincères, car leur scepticisme n'échapperait pas à la vigilance du parti. Pourtant, il paraît difficile de mettre en doute l'existence chez beaucoup de communistes d'une double mentalité. Il y a les thèses qu'on formule en public, et les propos qu'on tient en privé à

(1) Il est possible que les intellectuels communistes aient pu croire à une certaine culpabilité de Rajk et Slansky, c'est-à-dire qu'ils aient vu en eux des opposants, partant des traitres. Là s'arrête leur sincérité, car il n'est pas possible qu'ils aient pu ajouter foi au tissu d'incohérences et d'obscurités que constituaient leurs aveux.

Mais à partir du moment où ils tenaient ces accusés pour des « déviationnistes », toutes les armes étaient bonnes pour les accabler, et le recours au mensonge leur semblait parfaitement justifié. Il suffit d'ailleurs de considérer comment les communistes, intellectuels en tête, se comportaient (et se comportent toujours) à l'égard de leurs camarades exclus. Tous les moyens sont bons, à commencer par l'accusation d'être un policier, et ce, toujours sans preuves. Sur ce terrain rien ne les arrête. A la tête de cette cohorte méprisable, le menteur professionnel Aragon s'est particulièrement distingué avec ses immondes calomnies contre Paul Nizan.

Il y aurait d'ailleurs une analyse intéressante à faire des arguments utilisés par les intellectuels communistes (Courtade, Willard, Wurmser, Daix, etc.) pour justifier la culpabilité des accusés. On ne manquerait pas de constater une dérobade systématique devant l'examen objectif des faits.

(2) On a parfois observé des velléités de résistance des intellectuels communistes à certaines thèses par trop absurdes. Ce fut le cas du professeur Prenant devant les théories de Lyssenko. Exemple d'un conflit entre l'esprit critique du savant et le *credo* du militant communiste. Encore faut-il considérer que Prenant chercha à établir un *compromis* (et non une synthèse comme on l'écrivait dans *France Observateur*), entre les thèses de Lyssenko et celles des généticiens classiques, cela lui valut : 1° une lourde semonce de « l'intelligent » Cohen; 2° l'exclusion du Comité Central, où il n'a toujours pas été réintégré.

En revanche Prenant accepta par la suite de signer dans *l'Humanité* un article où il affirmait que les Américains avaient déclenché la guerre bactériologique. C'était pour lui l'occasion de racheter son indiscipline dans l'affaire Lyssenko. Vraisemblablement Prenant ne croyait pas davantage à la guerre bactériologique qu'aux thèses de Lyssenko, mais il s'en accommodait mieux, les théories de Lyssenko ressortissant à sa spécialité.

quelques amis sûrs. Les uns et les autres ne coïncident pas toujours.

A ce sujet, nous renvoyons à nouveau M. Bazin à une enquête (publiée dans *France-Observateur*) qui décrivait le malaise des intellectuels du parti, et plus particulièrement des chercheurs scientifiques (Lyssenko était alors au zénith). En particulier, on y précisait que, dans certaines disciplines scientifiques, les savants, tout en admettant la condamnation de certaines théories « capitalistes », y avaient recours néanmoins pour leurs travaux. Le mensonge n'est pas en effet seulement destiné à l'adversaire; il s'installe inévitablement d'une façon permanente à tous les échelons de la hiérarchie communiste, et règle les rapports des membres du parti. Il régnait à Moscou, au sommet de l'appareil, engendré par la terreur, et ceux qui vivaient dans l'intimité de Staline ne cessaient pas de lui mentir. Bien entendu, la « vigilance du parti », c'est-à-dire la bureaucratie exige l'obéissance totale, mais elle sait bien au fond qu'elle ne peut pas l'obtenir. A défaut, elle se contente des agencements, de l'autocritique publique. De celui qui est astreint à cette gymnastique, la vigilance du parti exige moins qu'il soit convaincu que brisé. Il faut qu'il s'humilie, se prosterner, qu'il fasse les gestes de la soumission. D'où une atmosphère de mensonges et de duperies réciproques, de soupçons et de terreur permanents.

Quinze ans : un abîme

Dans la *Nation Socialiste*, Lecœur compare les attitudes respectives de Eikhe et de London. Tous deux consentirent des aveux mensongers. Mais Eikhe, nous le savons maintenant, écrivit aussitôt une lettre à Staline dans laquelle il se rétractait et où il déclarait que ces aveux resteraient l'acte le plus honteux de son existence. London s'avoua coupable devant un tribunal, et après sa réhabilitation, déclara que ses aveux avaient été un sacrifice consenti par lui dans l'intérêt supérieur du parti. Le premier tenait ses mensonges passagers pour un acte infâme, une honteuse défaillance; le second continue aujourd'hui à les justifier comme constituant une étape nécessaire, une phase douloureuse sans doute, mais indispensable, du développement historique. Lecœur souligne avec raison que c'est cette seconde attitude qui est tenue pour normale par les communistes français et donnée en exemple. Ces derniers admettent d'ailleurs bien autre chose. Lors du procès Slansky, M^{me} Londonova (née Rical, belle-sœur de Raymond Guyot) accabla son époux et réclama pour lui, dans une lettre publique, le châtement le plus sévère. Aujourd'hui, les London vivent à nouveau ensemble. Les communistes français trouvent que cette « brouille » et cette « réconciliation » sont choses parfaitement naturelles. C'est ce que M^{me} Elsa Triolet appellerait pudiquement « une étape » (3).

Les communistes français, intellectuels compris, admettent parfaitement qu'un accusé mente en s'accusant lui-même des crimes qu'il n'a pas commis. Il fallait en passer par là, comme il fallait que M^{me} Londonova supplie les juges de lui accorder la tête de son mari et le fils Iryko celle de son père. Voilà d'excellents communistes qui tiennent fort bien leur rôle dans des circonstances difficiles. A la fin, ils sont récompensés; le couple est à nouveau réuni, il est réintégré dans la grande communauté fraternelle du communisme, parfait modèle des vertus civiques et familiales. Eikhe, au contraire, bien que réhabilité, garde quelque chose de suspect! Après avoir consenti des aveux, il s'est rétracté, et la lettre à Staline témoigne d'une amertume et d'un

esprit de revendication qui ne rappelle que de fort loin les condamnés modèles chers à la femme d'Aragon.

Eikhe et London étaient deux stalinien. A peine quinze ans séparaient leurs épreuves. Par la différence de leurs réactions, on mesure le déclin de toute conscience normale chez les communistes, l'emprise de plus en plus étroite de l'appareil, les progrès d'une *insincérité* délibérément acceptée chez le second comme une nécessité historique. De même, il n'y a plus grand chose de commun entre le Joliot-Curie de 1939 et l'homme qui, au dernier congrès du P.C., a reçu le prix de sa démission intellectuelle.

Pas de retours des enfants prodiges

M. Bazin conclut son étude par un appel au dialogue avec les intellectuels du parti, dans le plus pur style-maison : « *De toute façon*, écrit-il, *ils sont nos frères, et ceux qui, demeurant communistes, sauraient tirer la leçon de leurs erreurs passées, feraient davantage que mériter notre estime, ils en tireraient un supplément d'autorité intellectuelle.* » On regrette de dire qu'il est difficile d'accumuler en peu de lignes plus de jugements insolites. Passons sur cet entêtement à vouloir tenir pour des frères des gens dont on vient de montrer que leur attitude constitue un scandale affligeant. Ici c'est le procès de la rédaction entière de *France Observateur* qu'il faudrait ouvrir.

Mais comment les intellectuels communistes pourraient-ils tirer la leçon de leurs erreurs en restant membres d'un parti qui précisément le leur interdit, sous peine d'exclusion?

Et pourquoi, s'ils consentaient à reconnaître qu'ils se sont trompés, tireraient-ils de cet aveu un supplément d'autorité intellectuelle? « Je reconnais que pendant dix ans je n'ai écrit que des ignominies, ce pourquoi, vous être priés de me tenir en haute estime et de prêter attention aux leçons que j'entends vous donner. » Tout ce qu'on pouvait leur accorder c'est que, sourds à une modestie qui leur a fait cruellement défaut, ils cessent au moins pour un temps de jouer les magisters et les professeurs de morale, et qu'ils méditent sur leur cas.

Mais les vœux de M. Bazin sont parfaitement inutiles. Les intellectuels communistes n'ont aucune envie de faire amende honorable, et de bénéficier en retour d'un certificat de bonne vie et mœurs décerné par MM. Claude Bourdet et Gilles Martinet. Sans guère sourcilier (à l'exception de Claude Roy, et encore, la lettre de ce dernier à Mauriac est enrobée de tartuferie), ils ont accueilli les révélations de Khrouchtchev, et il n'apparaît pas que leurs belles consciences aient été sérieusement troublées. Que ces révélations prodigieuses n'aient pas suscité chez eux de choc, provoqué de révolte, c'est la meilleure preuve qu'ils sont résolus à persévérer dans le courant de l'abdication et dans les complicités du mensonge. Il faut que M. Bazin et ses amis se fassent une raison sur les destins malheureux de ces enfants prodiges : ce n'est pas encore demain qu'ils tueront le veau gras en leur honneur.

ROLAND VARAIGNE.

(3) Dans un article des *Lettres Françaises*, fort justement retenu par M. Bazin, Elsa Triolet décrit en ces termes l'état d'esprit des innocents libérés des camps de concentration soviétiques : « *Il est étrange et exaltant de penser que ces innocents, que ces communistes réhabilités sont, eux, sans amertume, ni esprit de revendication. Ce qui leur est arrivé n'est, à leurs yeux, qu'une étape de la lutte.* »

Comment le P.C.F. forme ses militants

Le cas de M. Jacques Vergès

L pourra paraître insolite, au premier abord, de consacrer un article à la carrière politique d'un jeune militant communiste français dont le renom n'a guère dépassé les milieux étudiants. Mais, à la lecture, on ne peut pas ne pas être frappé de deux traits, très caractéristiques de l'action communiste.

Pour beaucoup, l'activité politique des étudiants n'offre qu'un intérêt secondaire. On ne s'en détourne pas tout à fait, mais on n'y attache pas d'importance. On en attribue volontiers la turbulence à l'âge de ses protagonistes et l'on se dit que les années et l'expérience corrigeront tout cela. Les communistes sont d'un tout autre sentiment. Ils ne voient pas dans l'agitation politique parmi les étudiants un objet de plaisanteries folkloriques, pas plus sérieuses que les facéties traditionnelles. Ils diffusent là leurs mots d'ordre avec le même soin que partout ailleurs, et ils ne dédaignent pas d'avoir, parmi les étudiants, de vrais fonctionnaires du parti, que,

dans d'autres groupements on jugerait sans doute plus utile d'employer ailleurs.

Le second trait, c'est le caractère réfléchi et continu de l'action communiste. Le Parti communiste n'improvise pas — pas plus ses militants que ses mots d'ordre. Il prépare son personnel politique dix ou quinze ans à l'avance. Le cas étudié ci-dessous est de ce point de vue typique : Voici huit ou dix ans que M. Jacques Vergès a été pris en mains par le P.C. alors qu'il était encore un étudiant à peine majeur. On lui a fait faire ses classes à Prague et peut-être ailleurs. Manifestement, on le prépare aujourd'hui pour d'autres missions — qu'il ne pourra pas remplir avant plusieurs années. Le Parti voit loin et travaille pour l'action à venir autant que pour l'action présente.

Reconnaissons que c'est une grande force, surtout dans notre monde politique, où l'improvisation est la règle quasi universelle.

Le 3 juillet dernier ont été désignés les « secrétaires de la conférence du stage ». Ce sont, on le sait, les plus brillants parmi les jeunes avocats. Pour l'année judiciaire 1956-1957, le premier secrétaire de la Conférence du stage est Jacques Vergès. Voilà un nom que beaucoup de syndicalistes étudiants connaissent bien. C'est peut-être à lui principalement que nous devons l'allégeance communiste de la plupart, peut-on dire, des étudiants d'outre-mer en France.

Le « Comité de liaison des étudiants coloniaux »

Jacques Vergès est le fils du député communiste de La Réunion, le docteur Raymond Vergès. Il est aussi le frère de Paul Vergès, dont le nom fut prononcé en 1946 à propos de l'assassinat du candidat M.R.P. dans l'île, M. de Ville-neuve (1).

En 1949, Vergès était le président de l'association des étudiants de La Réunion à Paris. Il eut vite fait de transformer l'hôtel des étudiants réunionnais, rue Saint-Sulpice, en une base « anticolonialiste », scandale dénoncé à l'époque par l'hebdomadaire *Climats* (2).

Cet immeuble public abrita vite, grâce à lui, non seulement l'association des réunionnais, mais le « Comité de liaison » qu'il créa. Liaison de qui ? Selon les circonstances, c'était le « comité de liaison des étudiants anticolonialistes », ou, quand il fallait être prudent, ne pas effrayer, le « comité de liaison des associations d'étudiants coloniaux ».

Vergès avait, en effet, réussi à regrouper les associations d'étudiants d'outre-mer qui, à cette époque étaient relativement peu politisées. Les regrouper pour quoi faire ? Pour célébrer la « journée anticolonialiste » du 21 février, pour la première fois en 1949 (3). Cette célébration se fit dans la cour de la Sorbonne, où fut arboré le drapeau du Viet-Minh. Il n'y eut pas plus de sanction qu'il ne devait y en avoir en 1956 lors de l'exposition des drapeaux des fellagha algé-

riens. Aussi, Vergès recommença-t-il en présidant une autre réunion, le 15 novembre, à la Mutualité pour « la libération des peuples opprimés », avec Razafilobelo, de l'Association des étudiants d'origine malgache, Vo The (Association des étudiants vietnamiens pro-viet-minh, qui sera dissoute par la suite), Mamadou Dia (Association des étudiants africains) et Lallemand (Réunionnais). L'Association des étudiants musulmans nord-africains s'était retirée au dernier moment.

Il fonda aussi un journal : *Etudiants anticolonialistes*.

La création du « Fonds mondial d'entraide universitaire »

Toute cette action se fait en étroite liaison avec l'Union internationale des étudiants (communiste) de Prague. Vergès fut choisi comme membre de son comité exécutif et devint vite un grand voyageur. En 1951, par exemple, il

(1) Voilà ce qu'on pouvait lire dans le *Monde* du 30 mai 1946 :

« Le Centre national du M.R.P. a publié un communiqué donnant des précisions sur les circonstances dans lesquelles son candidat, M. de Villeneuve, a été assassiné samedi dernier 25 mai, à La Réunion. Les meneurs communistes conduisant une manifestation d'obstruction, M. de Villeneuve demanda à la police d'intervenir pour lui permettre de tenir la réunion électorale qui allait commencer. Au même instant, Paul Vergès, fils du député, maire communiste, tira sur M. de Villeneuve et l'atteignit d'une balle au cœur. La victime, tombée à terre, fut encore frappée à coups de pied par un autre meneur — Bourdageau — qui avait également tiré. »

Pour l'*Humanité* (2 juillet), il s'agissait d'une « provocation », thèse qui semble avoir été finalement retenue puisque Paul Vergès a été élu l'an dernier conseiller général de l'île en même temps que son père.

(2) L'hôtel des étudiants réunionnais abrita même un moment le Vietnamien Do Dai Phuoc, qui trempa dans l'affaire de divulgation du rapport Revers.

(3) La date en avait été choisie par la conférence de l'« Union internationale des étudiants » et de la « Fédération mondiale de la Jeunesse démocratique », à Calcutta, en février 1948, conférence qui décida l'insurrection communiste générale dans les pays de l'Asie du Sud-Est.

assista à la session du comité exécutif de l'U.I.E. à Berlin (13-19 janvier), puis il visita l'Allemagne orientale : Leipzig, Iéna, Weimar (4). L'U.I.E. l'envoie ensuite passer le 21 février à Londres pour étudier le contact avec les étudiants coloniaux en Angleterre et notamment le « *West Africa Students Union* » (W.A.S.U.) qui donnera à l'U.I.E. un autre agitateur de grande valeur, Ademola Thomas. Vergès est d'ailleurs relayé à Paris par un autre Réunionnais, Pierre-Justin, auquel il a confié le secrétariat du « *Comité de liaison* » dont il garde seulement la présidence. En mars, Pierre-Justin lance une publication, le *Bulletin du comité de liaison*, qui n'aura que deux numéros.

Prague est désormais, plus que Paris, le port d'attache de Vergès. Sa grande trouvaille, pour transporter sur le plan mondial l'agitation des étudiants coloniaux, est le « *Fonds mondial d'entraide universitaire* » (International Student Relief). L'entraide sera dirigée exclusivement vers les pays coloniaux pour s'attacher les étudiants de ces pays par l'aide (peu importante, consistant souvent en matériel de ronéotypie, ne coûtant rien parce que ramassé par des collectes) et la flatterie. C'est — si l'on veut — le pendant, dans le monde étudiant, du Secours populaire, ex-Secours Rouge. Les petits cadeaux, assortis d'assurance de solidarité contre l'oppression colonialiste, auront beaucoup plus d'effet que les largesses américaines venues plus tard, pourtant très supérieures et chargées de moins d'arrière-pensées.

Vergès l'explique très bien :

« Jusqu'à la création du F.M.E.U., le secours n'était pas conçu comme un encouragement à l'entraide, comme un stimulant à l'activité coopérative ni comme une contribution au développement du mouvement étudiant, et prenait, par suite, distribué par des comités non représentatifs à des étudiants isolés, la forme humiliante de l'aumône. Les étudiants des pays coloniaux et sous-développés sont à juste titre trop fiers et trop jaloux de leur dignité pour accepter une telle « aide » (5).

Sa trouvaille de génie, c'est de concurrencer la distribution de sommes importantes (par les gouvernements et les comités privés), par la collecte de petits objets recueillis jusque chez les plus pauvres. Les liaisons communistes souterraines, administration infiniment supérieure à celle des organismes d'entraide occidentaux, empêchent que le système ne tourne à l'anarchie et au gaspillage inévitables dans toute autre circonstance. Les envois se font directement de pays à pays, sans passer par Prague : le F.M.E.U. se réduit presque à une feuille d'annonce et à une boîte aux lettres. Quand il envoie aux Indes une installation de radiographie russe, ou quand il rassemble au Moyen-Orient des médicaments et des habits pour l'Union générale des étudiants de Tunisie, au moment des difficultés franco-tunisiennes, Vergès ne perd pas son temps.

Vergès, fonctionnaire de l'« Union internationale des étudiants »

Le « Comité préparatoire » à la création du F.M.E.U. avait été élu au deuxième congrès de l'U.E.I. à Prague, en août 1950. L'organisation fut officiellement fondée les 22 et 23 octobre 1950 à Prague, dans une réunion que présidait Gérard de Bernis (6) avec Paul Bouchet (7).

Dès l'origine, Vergès est secrétaire du « Comité de travail » du F.M.E.U.. En fait, il en est le dirigeant après en avoir été l'inventeur. De 1950 à 1954, il s'y consacre entièrement. L'été dernier

encore, il allait représenter le F.M.E.U. et l'U.I.E. à la Conférence de l'entraide occidentale (conférence annuelle du W.U.S., 20/30 juillet 1955 à l'Ecole des Sciences économiques d'Helsinki) en compagnie de l'anglo-africain Ademola Thomas et de l'hindou Harish Chandra. Fonctionnaire de l'U.I.E. à Prague, il en est, en effet, l'émissaire itinérant jusque dans son propre pays. En 1951, les visas de trois représentants de l'U.I.E. (dont son président Grohman) ayant été refusés à l'entrée en France, c'est Vergès qui va représenter l'organisation communiste au congrès national de l'Union nationale des étudiants de France! Il est, dès cette époque, suffisamment connu dans les milieux du syndicalisme étudiant français pour que le président communiste de la Corporation des Lettres de Paris, Louis Hay, soit chassé de son poste pour avoir voulu inviter Vergès à parler le 21 février (1951).

Cette réputation d'extrémiste n'est pas usurpée:

« Dans nos pays coloniaux », dit-il, « tout est mis en œuvre pour empêcher notre culture de s'épanouir pleinement mais encore pour nier ses chefs-d'œuvre passés, quand — comme en Tunisie aujourd'hui — les colonialistes n'essayent pas de détruire tout simplement la population ou de l'acculer au désespoir par des pillages, meurtres et violences de toutes sortes... Les étudiants coloniaux attendent beaucoup des cinémathèques proposées par le Secrétariat de l'U.I.E.; ainsi, ils pourront envoyer à leurs camarades des autres pays les films qui montrent l'atroce misère de nos pays (films sur la Tunisie, par exemple, ou la Côte d'Ivoire) et recevoir en retour les films qui montrent par exemple les conditions de vie de leurs collègues métropolitains et leur lutte pour la paix et un meilleur avenir, la vie libre des étudiants chinois, l'effort heureux des étudiants d'Ouzbekistan qui bâtissent maintenant, avec tous leurs frères soviétiques, un merveilleux avenir... A Paris, par exemple, les étudiants du Comité de liaison des étudiants coloniaux, d'Afrique du Nord, d'Afrique occidentale dite française, de Madagascar, de La Réunion et des Antilles dites françaises, ont participé à toutes les manifestations... »

Il n'est pas sans intérêt de remarquer que cette intervention de Vergès au comité exécutif de l'U.I.E. (Budapest, 14-18 mars 1952) est en principe consacrée à des problèmes culturels.

Telles ont été les activités de Vergès jusqu'en 1954. On n'imaginait guère, durant ces années, qu'il pût un jour rentrer en France.

Vergès, avocat parisien

Cependant, à l'automne 1954, on le vit non seulement repartir en France, mais s'y inscrire à nouveau comme « étudiant de base ». La surprise était forte. Inscrit à l'Ecole des Langues

(4) En compagnie d'autres jeunes communistes, dont Peter Heilmann, persécuté sous Hitler comme métis, et qui sera arrêté quelques mois plus tard comme « déviationniste ». Vergès et ses collègues de l'U.I.E. feindront de ne pas remarquer cette disparition.

(5) Interview de Vergès pour le troisième anniversaire du F.M.E.U. (octobre 1953) dans une émission radio de l'U.I.E.

(6) Le marquis Gérard d'Estanne de Bernis sera, un mois plus tard, chassé de la présidence de l'U.N.E.F. pour avoir fraternisé avec les représentants du Vietnam lors de ce Congrès. Il est à présent professeur de droit à la Faculté de Tunis, après l'avoir été à la Faculté Catholique de Lille. On se doute qu'il n'y défend pas les « colonialistes »...

(7) Conseiller juridique de l'U.N.E.F., Bouchet assistera aussi à l'Assemblée de Genève (3-10 décembre 1950) où se consolida l'organisation occidentale d'entraide « World University Service ». Fondateur du F.M.E.U., Bouchet adopte une attitude hostile au W.U.S. Il est actuellement avocat à Lyon.

orientales, cet orateur de première force tentait même de renverser le bureau de l'Association des élèves et de se faire déléguer par eux au congrès de l'Union nationale des étudiants de France, ce qui eût tout de même été un comble! Mais ce n'est pas pour cela qu'il est revenu s'asseoir sur des bancs d'école. Le F.M.E.U., l'anticolonialisme comme la pénétration communiste parmi les étudiants coloniaux sont maintenant suffisamment prospères pour se passer de lui. Déjà titulaire de la licence en Droit et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, Vergès est revenu apprendre le hindi, c'est-à-dire la langue du plus nombreux groupe de l'Inde. Pourquoi? Parce qu'il existe à La Réunion et à Madagascar (sans parler de l'île Maurice et de la Côte orientale d'Afrique) une importante minorité hindoue. Un avocat parlant cette langue, ayant la valeur intellectuelle, la formation politique et le talent d'orateur de Vergès peut y faire un travail qu'on imagine aisément.

En attendant de savoir parfaitement le hindi, Vergès plaide en France. Pour qui? Pour « *les dix patriotes de Vendôme* » (manifestants com-

munistes au départ d'un train de rappelés) dont l'*Humanité* a pu annoncer triomphalement la libération (8 août 1956). Laissons la parole au chroniqueur judiciaire du *Parisien libéré* (4 août 1956) :

« Rue Saint-Fargeau, le 20 février dernier, un lieutenant d'artillerie passait : le lieutenant J... Il interpella un jeune soldat dont la tenue laissait à désirer. Il déclama ainsi l'ire d'un groupe de jeunes ouvriers, parmi lesquels un certain X... se montra le plus agressif... Lecture rapide du casier judiciaire : trois condamnations, dont une pour complicité de meurtre et une autre pour vol qualifié. « Et il a osé me traiter de tueur! s'indigne le lieutenant... Il m'a reproché de ne pas être devenu ingénieur; il a ajouté : « Vous seriez au moins utile... Vous feriez mieux d'aller travailler dans une usine pour produire que de rester dans l'armée pour détruire. »... M^e Vergès plaide pour X... »

Quand on veut mentionner un pays où le libéralisme est poussé jusqu'au scrupule, on cite généralement la Grande-Bretagne. Il n'est pourtant pas sûr qu'un Vergès pourrait y plaider.

Les effectifs du P. C. italien

Il est intéressant de connaître les effectifs du Parti communiste italien avant la campagne ouverte de déstalinisation — ne fût-ce que pour avoir pour l'avenir un point de repère et de comparaison pour les variations ultérieures. C'est à cette tâche que s'est attelée la revue *Analisi e prospettive*, organe officiel du bureau de documentation et d'activité démocratiques (Ufficio documentazioni ed attività democratiche — Rome, via dei Lucchesi 26) dans son numéro 5 de 1956.

Au début de chaque année, la vie interne du Parti communiste italien est dominée par la campagne de renouvellement des cartes d'inscription au parti (*il tesseramento*). En voici les résultats en pourcentage pour 1956 par rapport à 1955 (les chiffres absolus restent encore inconnus).

Total des inscrits par région (Hommes + Femmes)

Sardaigne	— 34,3 %
Abruzzes	— 22,8 %
Calabre	— 22,3 %
Vénétie Julienne	— 18,5 %
Vénétie Tridentine	— 18,4 %
Basilicate	— 18,2 %
Ombrie	— 18,1 %
Marches	— 17,4 %
Sicile	— 17,0 %
Pouilles	— 15,5 %
Vénétie Eugannée	— 15,5 %
Campanie	— 15,3 %
Piémont	— 12,7 %
Lombardie	— 12,0 %
Ligurie	— 7,9 %
Toscane	— 4,2 %
Latium	— 4,2 %
Emilie-Romagne	— 2,6 %

Le recul global pour toute l'Italie a été de —10,0 %. Que ce recul ait affecté les foules instables du Midi et des Iles, il n'y a là rien de bien étonnant; par contre, il est fort significatif que

des masses aussi disciplinées que celles du Piémont et de la Lombardie aient boudé le Parti communiste italien.

Le tableau serait encore plus instructif si l'on y reproduisait le mouvement des effectifs du Parti communiste Italien non plus dans le cadre des dix-huit régions, mais dans celui des quatre-vingt-dix-huit provinces (l'analogue de nos départements).

Le nombre des inscrits s'est accru dans huit provinces (le plus fort accroissement, 7.7%, ayant été enregistré à Syracuse (Sicile); les effectifs sont demeurés stables dans cinq provinces. Ils ont diminué dans quatre-vingt-cinq. La diminution a été inférieure à 10 % dans dix-huit provinces, comprise entre 10 et 20 % dans quarante-deux, entre 20 et 30 % dans vingt, et elle a dépassé 30 % dans cinq, le record étant détenu par la province de Nuoro (Sardaigne) où le Parti communiste a perdu 41,8 % de ses effectifs.

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^e).

Voyage à Formose

Un des points du globe qui commandent la stratégie du monde libre

L'ÉTAT actuel de nos connaissances sur Formose est assez exactement donné par la cartographie accessible au commun des voyageurs, je veux dire celle des grandes compagnies aériennes. C'est bien en vain que l'on chercherait sur les cartes d'Air-France ou de la B.O.A.C. le nom de Taipei, la capitale de l'île où siège actuellement la république de Chine.

Tout est resté comme en 1945, date où Formose se trouvait encore sous domination japonaise. Cela comprend malheureusement aussi un certain nombre de conceptions figées et pour la plupart dépassées en 1956. C'est en vain que les représentants diplomatiques envoient leurs rapports, que les missionnaires tentent d'informer non seulement le public mais les fidèles. C'est en vain que les correspondants de presse câblent informations et nouvelles.

*

Cette méconnaissance systématique d'un des points du monde qui commandent la stratégie mondiale est, à vrai dire, assez particulière au Français.

Et comme l'on sait que ceux-ci, par définition, ne peuvent avoir tort, les gens « informés » expliquent leur indifférence en reprenant, sans toujours s'en apercevoir, quelques-uns des slogans les plus subtils de la propagande communiste chinoise.

Citons-en quelques-uns, leur criante invraisemblance ne les empêche ni d'être diffusés, ni d'être crus :

— Les Américains s'apprêtent à lâcher Formose.

— Les Chinois de Tchang-Kai-Chek ont engagé des pourparlers secrets avec la Chine de Mao-Tsé-Tung.

— Les Américains et les Russes se sont mis d'accord pour le retour de Formose à la Chine communiste.

Etc., etc. Chaque proposition amenant une conclusion complémentaire, le tout sous forme d'axiome, ce qui évite les démonstrations que l'on serait bien en peine de fournir.

Pour quiconque se trouve en Extrême-Orient, ou en revient, cela est tellement ridicule que l'on aurait tendance à hausser les épaules et à passer outre. Mais, l'on aurait tort, car cela fait partie d'une stratégie et d'une tactique extrêmement habiles pour le seul usage de la guerre froide et afin de préparer l'isolement diplomatique de la Chine de Tchang-Kai-Chek que l'on est bien en peine d'éliminer par les armes.

C'est qu'en effet, indépendamment de considérations complémentaires d'ordre politique, diplomatique ou économique, Formose est d'abord l'une des armes essentielles du monde libre tout entier pour sa défense. Si, demain, Formose succombait à la pression des forces hostiles, ce n'est pas seulement une île et un détroit qui changeraient de mains, mais l'Asie tout entière qui passerait sous l'étendard communiste.

Qu'on le veuille ou non, Formose c'est, à quelques centaines de kilomètres de la Chine communiste (et pour l'île de Quemoy, à moins de sept kilomètres), une force militaire coordonnée, mécanisée, enthousiaste, disposant de moyens techniques modernes avec, au premier plan, plusieurs centaines d'avions à réaction, une marine loyale (les communistes chinois n'ont pratiquement pas de marins) et, présente à l'arrière-plan, la puissance silencieuse de la flotte américaine, en cet endroit, comme dans bien d'autres, gardienne des libertés d'un monde sans elle voué à l'esclavage.

Et, puisqu'il est nécessaire de réfuter les affirmations d'une propagande dont la seule force provient de l'absence de contradicteurs, il n'est sans doute pas inutile de souligner la constance de l'intérêt américain pour la défense et le soutien de la Chine libre.

Prétendre que les Américains s'apprêtent à lâcher Formose volontairement, c'est absolument ignorer que, par trois fois depuis le début de 1956, la suprême autorité militaire et la suprême autorité politique des Etats-Unis ont publiquement réaffirmé qu'il n'était pas question de remettre en cause le soutien américain à la République de Chine concrétisé par une alliance militaire et des accords diplomatiques incontestables.

Au début de juillet 1956, M. Nixon, Vice-Président des Etats-Unis, apportait au Maréchal Tchang-Kai-Chek, Président de la République de Chine, une lettre personnelle du Président Eisenhower. Le texte et le geste importaient moins que le sens de la visite. Celle-ci a été comprise comme il le fallait dans tout l'Extrême-Orient.

Au début du mois d'août 1956, l'amiral Radford renouvelait une visite déjà effectuée au début de l'année et affirmait par sa simple présence la continuité de l'alliance militaire sino-américaine. La personnalité de l'amiral Radford est trop grande pour qu'il puisse y avoir, là aussi, sujet à discussion.

Dans le courant de l'été 1956, un groupe de savants chinois rentrait à Formose. Il s'agit de mathématiciens et de physiciens de haute qualification qui ont longuement séjourné dans les centres d'études et de recherches atomiques des Etats-Unis et qui viennent maintenant mettre leur science à la disposition de leur patrie.

*

Il y a un peu plus de 10.000 Américains (et peut-être même davantage) en séjour à Formose. Peu d'entre eux portent l'uniforme car il n'y a pas de garnison américaine. Mais il y a, partout où le besoin s'en fait sentir, des techniciens qui apportent leur concours à leurs alliés. Un dernier chiffre en passant : depuis le début de l'aide américaine à Formose, l'île a bénéficié, indépendamment des envois de matériel de toute nature, d'une aide économique officielle de 502 millions de dollars. Encore que les chiffres globaux ne soient pas connus, on est probablement en dessous de la vérité en estimant à 350 millions de dollars par an l'aide financière amé-

ricaine à Formose. (Ce chiffre ne comprenant pas l'aide militaire matérielle pour laquelle évidemment aucune notion chiffrée n'est accessible.)

**

Dès l'instant que les Etats-Unis ne s'apprêtent pas à liquider l'alliance sino-américaine, il est moins nécessaire de dire que la Chine libre, de son côté, n'a nullement l'intention de le faire. Mais il est, à cet égard, des témoins incontestables. Ce sont les aviateurs et les marins de la Chine libre qui livrent combat aux alentours de Quemoy et de Matsu, ces points extrêmes et sensibles de la Chine nationale. C'est un fait notoire et notable que la défense de Quemoy est assurée par une garnison que les forces communistes opérant à trois kilomètres de leur base, n'ont pas été en mesure de réduire. L'île est devenue une forteresse qui défie tranquillement un peu plus de 300.000 soldats communistes répartis le long du littoral. C'est un fait notoire et notable qu'une très grande partie de la garnison est composée de jeunes recrues en provenance de Formose. Mais elles ne franchissent pas à la nage les 3.000 mètres qui les séparent de la Chine communiste. Tandis qu'en face, au contraire, les transfuges sont nombreux.

**

Il y avait 700.000 habitants à Hong-Kong lorsque la Chine continentale arborait le drapeau nationaliste. Le nombre de réfugiés chinois est tel que le territoire de Hong-Kong compte maintenant un peu plus de 2.500.000 habitants. Car c'est à distance seulement que la propagande de Mao-Tsé-Tung peut faire croire aux séductions de la Chine communiste.

Lorsque les soldats chinois prisonniers en Corée du Sud ont eu la liberté du choix (et l'on sait à quel point un formalisme étriqué réduisit au minimum les possibilités d'option), 13.000 d'entre eux demandèrent à gagner Formose. Lorsque les îles Ta-Chen indéfendables furent abandonnées sur la décision de l'état-major naval chinois, les 18.000 habitants suivirent les forces nationales au lieu d'attendre les « libérateurs » communistes.

**

Il y a deux mois environ, des aviateurs de la Chine libre, au cours d'une patrouille, ont affronté avec leurs avions à réaction des Mig soviétiques. Ils ont mis en fuite les agresseurs après en avoir abattu quatre. Les six pilotes qui mettaient ici leur vie en jeu ne le faisaient ni pour la solde (au reste assez maigre), ni pour les beaux yeux des Américains. Ils se battaient pour leur pays et pour lui seul. Songer à utiliser leur enthousiasme militaire en faisant abstraction de leur patrie, c'est ce qu'admettent assez volontiers de soi-disant réalistes. Mais, en Chine pas plus qu'ailleurs, les soldats n'affrontent la mort sans raisons.

De même, les obscurs héros de la résistance chinoise ne sont nullement disposés à des pourparlers secrets avec des communistes. Car il n'est pas de mois où la presse de Hong-Kong, reproduisant les informations de la presse communiste chinoise, ne donne en quelques lignes la nouvelle de la mort des résistants de la Chine libre découverts dans la clandestinité par les bourreaux du régime communiste et décapités pour crime de liberté.

L'effort de guerre de la Chine n'est pas seulement motivé par la plus ou moins grande ambi-

tion de ses chefs et des calculs plus ou moins politiques. C'est la Chine nationale tout entière qui combat l'occupant communiste pour réaliser les buts de la Chine et accomplir la volonté du peuple chinois.

**

Ignorer délibérément la raison d'être de plusieurs millions d'hommes qui ont subi des revers mais pour qui des batailles perdues ne signifient pas la perte de la guerre, c'est se préparer à des déceptions plus ou moins lointaines. Car, la situation a considérablement évolué depuis le temps où les Japonais régnaient à Formose. Restituée à la Chine à la suite des grands bouleversements géographiques qui ont suivi la fin de la guerre, Formose est devenue par la force des choses une sorte d'Etat modèle, dont la Chine libre suit l'évolution avec attention de façon à pouvoir transplanter en Chine continentale, l'heure venue, les résultats de l'expérience. Ce n'est pas seulement en débaptisant les villes que la Chine a transformé Formose. Avec les conseils et l'appui des Etats-Unis, Formose devient, dans une des régions les plus délicates de l'Extrême-Orient, un Etat moderne occidentalisé (avec toutes les nuances d'une civilisation multiséculaire). Des industries se créent, l'électrification va grand train, une réforme agraire sans contrainte donne l'exemple de ce qu'il faudra faire le jour où seront démantibulés les kolkhozes et sovkhoses de l'impérialisme soviétique ou la réforme agraire par suppression physique comme on le fait chez Mao-Tsé-Tung.

Avec trois récoltes annuelles dans le Sud et deux dans le Nord, le problème du bol de riz quotidien ne se pose pas. Les mendiants n'existent plus. La sécurité est totale de jour et de nuit. L'instruction publique (appliquée à plus de 98 %) prépare chaque année des centaines de milliers d'hommes (300.000 naissances par an), qui seront les cadres de demain. La femme est ou devient l'égale de l'homme. Dans tous les foyers se développent l'emploi de l'électricité et, ce qui importe autant, l'habitude de l'hygiène. Partout, des maisons en dur (généralement du ciment); les pailletes ne constituant plus que de très rares exceptions. Des routes qui feraient honneur aux Ponts et Chaussées français (et l'on sait à quel point ils sont difficiles), une armée qui maintenant fait corps avec la nation, tels sont les résultats obtenus en moins de dix ans, par un pays qui refuse la servitude.

GUY VINATREL.

La guerre d'Algérie vue d'Allemagne soviétique

L'article de fond du 21 août 1956 de la *Neues Deutschland*, organe du Comité central du S.E.D. (parti communiste est-allemand) est consacré à l'Algérie.

Un passage en donnera le ton :

« Le peuple algérien vit des temps difficiles. Le régime de terreur instauré par les militaires français ne trouve de pareil que dans la barbarie du fascisme hitlérien. Ces deux dernières années, le massacre a pris l'allure d'une véritable guerre. Des soudards fanatisés pillent villes et villages, arrêtent, violent, torturent, assassinent. Des unités entières de l'armée, dans la vieille tradition du Kaiser impérialiste, reçoivent l'ordre de ne pas faire de prisonniers, de n'épargner ni femmes, ni enfants, ni vieillards. Selon les méthodes nazies, des milliers de personnes sont déportées et les contrées qu'elles habitaient sont rasées et transformées en terre morte, en terre brûlée. Au printemps de cette année, le nombre des victimes s'élevait déjà à 100.000. »

Statistiques soviétiques

Les hommes du Kremlin se sont enfin décidés à publier, après plus d'un quart de siècle de planification, un recueil de statistiques, symbole par excellence d'une économie planifiée. Avant cette planification totale et totalitaire, jusqu'à la fin de la N.E.P., le gouvernement soviétique n'avait jamais été avare de données chiffrées, même défavorables. C'est depuis que la propagande officielle s'est mise à exalter les vertus et les succès des plans quinquennaux que les statistiques sûres et vérifiables disparurent de la circulation : plus on vantait les « magnifiques réalisations », plus l'observateur était obligé de croire sur parole.

Enfin, après vingt-huit ans d'attente, on nous fournit un premier petit recueil de 262 pages (1), qui fait bien piètre figure auprès des innombrables gros volumes qui sortent tous les ans, et même plusieurs fois par an, dans les pays occidentaux où règne, selon les manuels moscovites, la célèbre « anarchie capitaliste ». Lorsqu'on apprit, voici quelques mois, la publication de ce recueil, maints journalistes interprétèrent cet heureux événement comme un indice supplémentaire de la détente et de la « déstalinisation » : Moscou sembla administrer la preuve d'une rupture radicale avec les pratiques stalinienne de falsification et de dissimulation. Une première lecture, même sommaire, montre cependant qu'il n'en est rien. Ceux qui espéraient disposer enfin de données plus sûres et plus précises sur l'économie soviétique, et trouver réponse aux innombrables questions que se posent tant d'observateurs étrangers, n'y verront guère plus clair après avoir consulté ce recueil.

La population soviétique

On y relève évidemment quelques indications nouvelles, jusqu'ici dissimulées, dont la plus sensationnelle est celle relative au chiffre de la population : 200,2 millions d'habitants en avril 1956, alors que tous les experts occidentaux l'avaient estimé, ces dernières années, à 210-215 millions. Le chiffre précédé, donné par le recueil, remonte à 1940 et s'élève à 191,7 millions. Le Kremlin veut donc cacher à tout prix, tant les pertes démographiques dues à la guerre et au génocide pratiqué par Staline, que les gains des annexions de 1945, lesquels ont dû être bien moindres qu'on ne croit généralement.

Si l'on ne consulte que les têtes de chapitre, le recueil donne l'impression d'être assez complet. Après une première partie générale, les titres se succèdent en semblant embrasser tous les aspects essentiels de la vie économique : industrie, agriculture, investissements, transports et communications, main-d'œuvre, circulation des marchandises, questions culturelles, santé publique. Il y manque cependant un chapitre, à notre sens primordial, surtout quand il s'agit d'une économie aussi largement étatisée que la soviétique : on y cherche en vain le moindre tableau fournissant des indications sur les finances publiques, c'est-à-dire avant tout sur les recettes et les dépenses budgétaires.

On serait tenté d'excuser cette lacune en se disant que ces données comptent depuis longtemps parmi les plus accessibles, puisqu'on les trouve tous les ans dans les rapports budgétaires du ministre des Finances. Mais précisément, depuis quelques années, M. Zverev a contracté la fâcheuse habitude de ne communiquer que les prévisions des recettes et des dépenses et de

faire le silence sur l'exécution en ce qui concerne un nombre croissant de chapitres.

Un recueil de ce genre devrait être composé assez soigneusement pour éviter des erreurs de chiffres. Or, sur le tableau de la page 121 (répartition du troupeau entre les différentes catégories), les pourcentages relatifs aux porcs (colonne du 1^{er} janvier 1953) ne correspondent pas aux chiffres absolus figurant à la page précédente. Nous ne signalons qu'en passant cette erreur que nous avons découverte par hasard ; ce n'est pas à nous qu'il incombe de recalculer tous les tableaux pour dépister d'autres erreurs.

Des pourcentages invérifiables

Le recueil reste fidèle à la vieille habitude stalinienne de jongler avec des pourcentages invérifiables. Aux pages 28, 29 et 30, on trouve les « indices de base » de l'économie nationale de l'U.R.S.S. : nombre des ouvriers et employés, ensemble des fonds productifs, revenu national, production globale de toute l'industrie et de la grosse industrie, trafic global et ferroviaire, volume des investissements.

Il y manque tout indice agricole, ce qui est déjà significatif. Pour les ouvriers et employés, on relève les chiffres absolus correspondants à la page 189 ; quant aux fonds productifs, dont on aimerait connaître la grandeur absolue, on retrouve les mêmes indices un peu plus détaillés, à la page 32, mais aucun chiffre absolu ; en ce qui concerne le revenu national, un tableau de la page 36 répète les indices des pages 28, 29 et 30 sans en indiquer la valeur en roubles, ni constants, ni courants ; pour ce qui est de la production industrielle, on trouve à la page 45 les mêmes indices (couvrant des années plus nombreuses) qu'aux pages 28, 29 et 30, mais aucun chiffre absolu ; quant au trafic, c'est à la page 173 que le recueil répète ce que le lecteur a déjà lu aux pages précédemment indiquées ; pour les investissements, les pages 158 et 159 fournissent les chiffres absolus (même en roubles constants!) qui sont à la base des indices. A l'exception des investissements et du nombre des ouvriers et employés, les chiffres absolus font donc défaut. La répétition des mêmes pourcentages et indices dans d'autres parties du recueil ne leur confère pas une authenticité plus grande.

La page 31 nous renseigne sur le poids spécifique de l'économie dite socialiste en U.R.S.S. dans le revenu national, dans la production industrielle et agricole et dans le commerce de détail en 1924, 1928, 1937, 1954 et 1955. Ce « poids spécifique » est aujourd'hui de 100 % (ou presque) dans toutes les catégories indiquées, ce dont on se doutait déjà quelque peu. Quelques chiffres absolus nous auraient rendu bien plus de service. Une fois de plus, il faut croire sur parole.

Aux pages 34 et 35, deux tableaux font ressortir l'accroissement de la productivité du travail dans l'industrie, le bâtiment et les transports ferroviaires. Une fois de plus, seuls des pourcentages nous sont jetés en pâture, les éléments sur la base desquels ces indices ont été calculés étant tenus sous le boisseau. On sait à peu près comment les économistes soviétiques, s'inspirant de la théorie économique du marxisme, calcu-

(1) *Narodnoïe Khozjaïstvo S.S.S.R.* (L'économie nationale de l'U.R.S.S.), sorti en mai 1956.

lent la productivité du travail : il leur suffit de diviser la production globale d'une branche par le nombre des travailleurs productifs qui y sont employés. Simple à première vue, cette méthode est loin d'être à toute épreuve. La première difficulté vient de ce que Marx lui-même ne donne qu'une définition approximative, en tout cas fort insuffisante, du travail productif et improductif (2). Le simple fait d'adopter la théorie de la valeur-travail n'élimine en rien ces insuffisances qu'aucun des continuateurs de Marx n'a jusqu'ici mises au point. Même en supposant que les économistes soviétiques aient fait leur l'une des thèses contradictoires de Marx et qu'ils s'y tiennent, l'observateur a besoin, pour vérifier leurs calculs, de l'ampleur de la production industrielle (s'il s'agit de la productivité dans l'industrie) et du nombre des travailleurs productifs dans l'industrie.

Or, d'une part, le recueil ne donne que les indices de la production industrielle, dont tous les experts contestent depuis des années la progression manifestement exagérée et, d'autre part, il se garde bien d'indiquer les effectifs productifs. Les quelques tableaux relatifs à la structure sociale et professionnelle de la population ne fournissent que des données fragmentaires, et le tableau de la page 188 (limité aux seules années 1940, 1950 et 1955), le seul que nous espérons utilisable, ne l'est pas. Bien qu'il fasse la distinction entre la population active productive et improductive, il ne dégage pas de l'ensemble les effectifs productifs de l'industrie (dans l'appareil de laquelle il y a, on s'en doute, un surnombre d'existences parasitaires), et il ne donne que les pourcentages des différentes catégories dans l'ensemble préalablement amputé des militaires. A la page 44, on trouve bien un tableau indiquant le personnel de la seule industrie (17,4 millions en 1955), mais là encore, l'incertitude subsiste quant à la répartition par catégories. Quand bien même les différentes rubriques seraient mieux séparées les unes des autres, il serait impossible d'en calculer le total en chiffres absolus puisqu'on cherche en vain le chiffre de la population active et que le nombre des militaires qu'il faudrait en défalquer est également inconnu. Les données relatives à la productivité sont donc aussi incertaines que celles connues jusqu'ici; elles sont d'ailleurs, dans l'ensemble, les mêmes. On se demande si c'était bien la peine de publier un recueil pour répéter les chiffres aléatoires, contestés et suspects que nous connaissons déjà.

Discrétion sur les salaires

Inutile de dire que le recueil ne nous apprend rien non plus sur le salaire réel, au sujet duquel les Occidentaux ne cessent de se poser des questions depuis vingt-cinq ans. Un seul petit tableau (p. 37), qui ne comprend que deux chiffres — des pourcentages, bien entendu — nous dit que le salaire réel est passé de 100 en 1950 à 139 en 1955. Une note ajoute qu'il aurait augmenté de 75 % — et d'« environ » 90 % dans l'industrie — entre 1940 et 1955. Aucune référence aux dates antérieures, notamment à 1928 et à 1913, et l'on devine pourquoi. Dans un régime qui ne vit que de propagande, cela en dit long. Une note en renvoi sous ce squelettique « tableau » à deux chiffres nous avertit : « L'accroissement du salaire réel a été calculé en divisant l'indice du salaire nominal par l'indice des prix des mar-

chandises et des services. » Par malheur, deux seules pages (210 et 211) sont consacrées au mouvement des prix de détail; la première ne se compose que de deux tableaux couvrant les années 1950 à 1955 sur la base 100 en 1940, l'indice général étant subdivisé en denrées alimentaires et en produits non alimentaires. Le premier tableau a pour base l'année 1940 (moyenne), l'autre la fin de l'année 1940. Les rédacteurs du recueil se moquent visiblement du monde, et la chose ne devient pas plus sérieuse à la page suivante, qui fait ressortir, pour un assez grand nombre d'articles, les effets des baisses annuelles des prix depuis mars 1949 sur la base 100 au quatrième trimestre 1947. Comme on cherche en vain tout indice du mouvement des salaires nominaux, on est, une fois de plus, obligé de croire sur parole. Quand au mouvement des prix de gros, le lecteur du recueil doit en faire son deuil.

Cette discrétion quant au salaire réel s'étend évidemment aussi à la grandeur absolue du salaire moyen, au sujet duquel les avis des économistes occidentaux sont fort partagés. On continuera d'ignorer combien de roubles les salariés des différentes catégories gagnent par mois ou par an (*). Aucune indication non plus sur le fonds global des salaires, car si on le connaissait, une simple division (le nombre des salariés étant connu) pourrait nous renseigner sur le salaire moyen.

Questions sans réponse

Pour le dire en une seule phrase : *ce recueil ne fournit aucune réponse aux questions que les économistes occidentaux se posent en vain depuis des années.* Nous n'en énumérons ci-dessous que les principales :

— *Population active* : son nombre absolu; sa répartition entre les grandes branches de la vie économique; sa division en travailleurs productifs et improductifs.

— *Revenu national* : chiffres absolus et répartition entre les différentes catégories sociales.

— *Éléments constitutifs de la productivité*, permettant d'en vérifier le calcul par les instances officielles.

— *Mouvement des prix* de gros et des prix de détail couvrant la période des plans quinquennaux.

— *Mouvement du salaire nominal*, pour qu'il soit enfin possible de se rendre compte du niveau du salaire moyen.

— *Finances publiques*, recettes et dépenses budgétaires, circulation fiduciaire, réserve d'or, bilans de la Gosbank.

— *Financement de l'économie nationale* : investissements réels, subventions pures et simples, amortissement, autofinancement, bénéfices globaux de l'économie dite socialiste et part du prélèvement de l'Etat sur les bénéficiaires.

Sur tous ces points, et nous en passons, le recueil ne fait que répéter ce que nous... ignorions déjà. Sa publication a pu faire croire à certains qu'il marque la rupture avec les pratiques de la dissimulation stalinienne. En réalité, il continue le stalinisme sans Staline. Il reproduit les mensonges staliniens puisque les

(2) Il y a des différences sensibles entre ce que dit Marx à ce sujet dans le *Capital*, livre II, chap. 6 (t. V, pp. 220-260 de l'édition Costes), et dans l'*Histoire des doctrines économiques*, livre I^{er}, appendice (t. II, pp. 189-215 de l'édition Costes).

(*) N.D.R.L. — Un coin du voile vient d'être levé officiellement par l'arrêté soviétique du 8 septembre dont il est question dans l'Editorial du présent numéro. A la lumière de ces révélations, situant l'actuel niveau de misère d'un grand nombre de salaires soviétiques, on ne mesurera que mieux quel pouvait être ce niveau avant les augmentations de 1950-1955 dont font état les statistiques officielles qu'analyse précisément Lucien Laurat dans son article.

chiffres d'avant 1953 sont ceux qui avaient cours sous Staline. *Et il en rajoute.*

A la page 59, qui indique la production des biens de consommation, on a pris soin de remplacer pour toutes les années précédentes (1913 et 1928 compris!) les chiffres officiels d'alors par des chiffres nouveaux en ce qui concerne la viande, le beurre et les autres matières grasses. Au lieu de faire ressortir la production totale de ces denrées, le recueil se borne à donner les chiffres ne concernant que la production industrielle, lesquels — nous citons textuellement — « n'incluent pas la viande, le beurre et l'huile provenant de l'abattage domestique du bétail, ni le beurre et l'huile de provenance domestique ».

Grâce à cet artifice, la production de la viande s'est multipliée par 2,5 entre 1913 et 1955, et celle du beurre s'est même multipliée par 4,5, alors que les chiffres indiqués par Mikoïan lui-même en octobre 1953 marquent une chute abrupte par rapport aux chiffres officiels de 1928 et de 1913. Aux chiffres réels et vrais, connus et publiés du temps des Lénine, Zinoviev et Boukharine, on a donc substitué *après coup* des chiffres falsifiés, destinés à masquer la réalité. Les successeurs de Staline mentent mieux que lui depuis que, délivrés de sa férule, ils mentent pour leur propre compte.

Ces remarques ne signifient point qu'il faille jeter ce recueil dans la corbeille à papiers.

Tous les documents chiffrés qui nous viennent de Moscou sont infiniment précieux. Les rébus qu'ils contiennent ne sont que partiellement déchiffrables. Chaque statistique nouvelle, même frelatée, fournit aux Champollion qui scrutent les pyramides des Pharaons modernes, de nouveaux éléments d'investigation et de recoupement.

D'ores et déjà, le professeur Iasny (3) a pu en tirer, avec sa lucidité habituelle, quelques enseignements pleins de valeur, d'ordre démographique. D'ores et déjà, les tableaux relatifs à l'élevage et auxquels nous nous référons dans notre précédente étude, permettent de mieux saisir les causes intrinsèques, inhérentes au système, du déclin de l'élevage qui est loin d'être arrêté. Nous avons enfin les chiffres, dissimulés voici deux ans et qui attestent la faillite du célèbre « plan Khrouchtchev » de septembre 1953. Il leur fallait les dissimuler il y a deux ans, car ils auraient nui à la propagande. Deux ans plus tard, des chiffres de ce genre ne leur font plus ni chaud ni froid : qui pense encore aux promesses de Khrouchtchev au moment où Nasser se charge de les faire oublier?

Nous en reparlerons pourtant la prochaine fois, car les enseignements que comporte cette partie du recueil sont d'une importance incontestable.

LUCIEN LAURAT.

(3) *Sotsialisticheski Vestnik* (Courrier Socialiste), n° 7-8, juillet-août 1956, pp. 144-146.

La politique internationale de la Yougoslavie à la lumière de "BORBA"

Il fut un temps — jusqu'au lendemain de la mort de Staline — où Tito et l'organe de son parti communiste *Borba*, tenaient beaucoup à témoigner ouvertement devant les représentants du monde occidental (journalistes, parlementaires, etc.) leur opposition à l'égard du bloc soviétique.

Ces temps sont aujourd'hui révolus, si bien que le parti communiste yougoslave présente un admirable exemple de ces volte-face acrobatiques si caractéristiques de l'action (et de la morale) communistes. En moins de dix ans, de 1948 à 1956, l'U.R.S.S. a été présentée successivement en Yougoslavie comme le bastion du socialisme, la pire tyrannie totalitaire et, de nouveau, comme le premier pays du socialisme. Les partis communistes des pays voisins étaient tout d'abord les « partis frères », puis de misérables marionnettes aux mains des soviets, pour redevenir les pionniers d'un monde nouveau et heureux en voie d'édification. Et, à chacun de ces tournants, le jugement porté sur le monde occidental subissait une modification du même genre, mais de sens contraire. Quelle est aujourd'hui sur le plan international, la pensée du P.C. yougoslave et de son chef? Il suffit, pour le savoir, de se reporter au *Borba*.

AFFAIRE DE SUEZ. — Dès le coup de force du colonel Nasser contre la compagnie du canal, le gouvernement yougoslave a accordé à Nasser un appui total et systématique. L'éditorial de *Borba* du 9 août se terminait ainsi : « Les puis-

sances occidentales, notamment la Grande-Bretagne et la France, ont fait naître du problème de Suez, une crise internationale et suscité l'inquiétude dans le monde. C'est à elles qu'incombe la tâche de dissiper cette inquiétude ». Quatre jours plus tard, à propos du refus du Caire d'assister à la conférence de Londres, le journal donnait entièrement raison à Nasser : « De ce côté-là le problème est clair et il est difficile d'en dire quoi que ce soit, la réponse égyptienne ayant épuisé le sujet. » Lors de la nouvelle sur le rappel éventuel des pilotes occidentaux en service à Suez, l'éditorialiste de *Borba* la qualifiait de « manœuvre dangereuse » et écrivait : « C'est pourquoi, dans la mesure où l'intention existe — dans l'immédiat ou plus tard — de saboter la navigation sur le canal par le rappel des pilotes, c'est en contradiction flagrante tant avec les principes proclamés sur la recherche d'une solution par les négociations, qu'avec les intérêts de la communauté internationale. »

Comme dans tous les systèmes totalitaires, cette thèse gouvernementale n'est pas défendue seulement par les journalistes, tout le monde y collabore : des professeurs et des juristes lui apportent leur compétence, des caricaturistes font des dessins, les extraits de la presse étrangère sont tous favorables à Nasser, etc. Somme toute, la position des communistes yougoslaves dans cette affaire rappelle d'une manière frappante leur position à l'époque de l'agression hitlérienne contre la Pologne, à la suite du pacte Hitler-Staline; aujourd'hui, comme alors, la responsabilité du conflit est rejetée totalement sur la

France et la Grande-Bretagne, et Nasser, comme hier Hitler, est représenté comme agissant au nom du droit de légitime défense.

LA POSITION A L'EGARD DE LA FRANCE. — Beaucoup de ministres de l'actuel gouvernement français, à commencer par son président Guy Mollet, ont visité la Yougoslavie, rencontré Tito et n'ont pas ménagé les compliments à l'adresse de l'expérience yougoslave. En mai dernier, ce même gouvernement a accueilli fastueusement Tito à Paris, déployant des mesures de précautions sans précédent en France, même si on remonte à l'époque d'avant la dernière guerre, lorsqu'on recevait Ribbentrop à Paris, ou même d'avant 1914, lorsque le tsar russe y venait. La presse française, y compris les journaux comme *l'Aurore* ou le *Figaro*, a témoigné du respect sinon de la sympathie, pour le maréchal communiste et son régime.

Mais, Tito n'a en rien rendu la contrepartie à la France; son organe officiel *Borba* est plus dur à l'égard de la politique française que la *Pravda* de Moscou. Dans l'affaire de Suez, c'est la France qui a tort; le caricaturiste attiré de *Borba* est allé jusqu'à reprendre le vieux slogan sur les 200 familles françaises. On lit sous un dessin représentant le canon de la compagnie de Suez braqué contre l'Égypte: « *Dépêchons-nous, il s'agit des deux cents familles françaises.* »

Dans l'affaire d'Algérie, *Borba*, systématiquement, ne donne que des nouvelles défavorables à la France. Le 18 août, le journal communiste a reproduit une photo représentant le ralliement d'un village en Kabylie, accompagnée de ce titre ironique: « *Loyalisme* » et de la légende suivante: « *Le mouvement insurrectionnel s'est élargi aujourd'hui en Algérie aux tribus berbères et kabyles, mais, comme on le voit, il y en a encore qui sont restés « loyaux » à l'égard de la France.* » Rendant compte du projet du gouvernement français sur la « départementalisation » du Sahara, le journal communiste ne manque pas de souligner: « *Dans tous ces projets, passablement obscurs, sur l'unification du Sahara, les peuples africains intéressés ont toutefois clairement compris qu'ils devaient sacrifier des portions importantes de leur territoire. La population indigène de Mauritanie, du Soudan, du Niger, du Tchad et notamment d'Algérie a protesté énergiquement.* »

« **BORBA** » ET LES PAYS SATELLITES. — De tous les pays sous contrôle soviétique, c'est la Pologne qui tient la plus grande place dans l'organe communiste yougoslave. Depuis l'insurrection de Poznan, l'intérêt et l'attention du monde entier se tournent vers ce pays et il n'est pas étonnant que la presse titiste fasse de même. Ce qui est étonnant, c'est la position prise par l'organe du P.C. yougoslave: elle est toujours identique en tous points à celle du gouvernement de Varsovie, fût-ce au mépris de toute vérité. La révolte de Poznan a donné lieu dans la presse yougoslave à des commentaires si hostiles aux travailleurs polonais, qu'ils ont ému pas mal des sympathisants sincères du titisme en Occident. Mais cela n'a infléchi en rien la ligne titiste.

Au lendemain de la séance plénière du comité central du P.C. polonais, convoqué à la suite de la révolte de Poznan, le correspondant de *Borba* chantait des louanges à la « démocratisation » de la Pologne, processus « qui ne s'arrêtera pas à mi-chemin » et concluait: « *Les rapports de Varsovie témoignent que l'opinion publique polonaise est satisfaite des tendances positives et réalistes qui ont dominé à la séance plénière. On pourrait ajouter que tous les amis de la Pologne*

socialiste, conscients de ses difficultés et de ses possibilités en puissance, seront très contents de tout succès qui aidera à écarter des obstacles sur la voie de son développement socialiste et démocratique. »

De juillet à la fin d'août, *Borba* a glorifié à diverses reprises les succès du « socialisme polonais »: sa voie « spécifique », comme si l'emprise soviétique n'existait plus, sa « démocratisation », la « liberté de discussion », l'élévation du standard de vie, etc., le refrain était toujours le même: la déclaration Tito-Khrouchchev de 1955 représente la « Magna charta » des rapports entre les pays socialistes, et la Pologne est en train de se « démocratiser » comme la Yougoslavie l'a déjà fait. Ces déclarations ne sont pas très convaincantes mais elles ont au moins le mérite de montrer ce qu'on entend par démocratie dans le monde titiste. Finalement, le 25 août, une délégation du comité central du P.C. polonais débarquait à l'aérodrome près de Belgrade et le communiqué des entretiens polono-yougoslaves montrait qu'après avoir noué des rapports avec le P.C. soviétique, le P.C. yougoslave a fait de même avec le P.C. polonais.

Avec les autres satellites, la fraternisation suit le même chemin, mais avec un peu de retard. On n'oublie même pas les communistes hongrois, avec lesquels on échange des délégations, et dont les leaders comme Gerö ou Lukasz voient leurs articles dans *Borba*. Le dernier rapprochement en date concerne l'Allemagne de l'Est. Tout récemment encore, en pleine réconciliation de Tito avec le bloc soviétique, certains de ses avocats en Occident invoquaient l'inexistence des relations entre Belgrade et Pankow, pour conclure, un peu rapidement, que « *Tito ne reconnaissait pas cet Etat fantôme* ». Mais, le 3 août dernier, un communiqué publié à Moscou faisait connaître qu'à la suite de pourparlers tenus secrets jusqu'alors, les gouvernements de Moscou, Pankow et Belgrade avaient conclu un accord commercial aux termes duquel la Yougoslavie recevait un crédit de 175 millions de dollars des deux autres pays. Ce fait n'a d'ailleurs rien d'étonnant, le domaine des crédits étant le seul où Tito, après 1948, n'a jamais dit: non.

Un seul nuage persiste dans les relations avec les pays satellites: l'Albanie ne bénéficie pas encore de l'absolution titiste: les journaux titistes ne l'attaquent plus, mais c'est le seul changement. Pas d'éloges, pas de délégation. La raison en est d'ordre purement personnel: la vanité de Tito serait satisfaite par l'élimination d'Henver Hodza. Le départ de Rakosi a suffi pour que Tito délivre un brevet de démocratie et de socialisme à la Hongrie; l'élimination de Hodza aurait le même effet pour l'Albanie. Mais, le récent congrès communiste de Tirana, auquel assistait une importante délégation soviétique, a vu Hodza se maintenir à son poste de premier secrétaire du Comité central.

Selon la méthode d'« information » pratiquée dans les pays totalitaires, toutes les nouvelles en provenance de l'étranger sont orientées de la façon la plus sommaire; sur les pays occidentaux, on ne rapporte que des faits aptes à susciter un jugement défavorable, et sur les pays communistes rien que des nouvelles sympathiques. S'il s'agit de la Grande-Bretagne, *Borba* ne parle que de la terreur à Chypre, de l'opposition à la politique gouvernementale, des grèves dans l'industrie d'automobile ou dans une autre. Dans l'affaire de Suez, les revues de presse ne témoignent que contre Eden, jamais contre Nasser. Il arrive à *Borba* de publier des nouvelles voisines

sur deux principales puissances mondiales : l'U.R.S.S. et les États-Unis, comme dans un récent numéro, on voyait à gauche, la photographie d'une division soviétique qui quitte l'Allemagne orientale (sous-entendu : Moscou devient pacifiste) et à droite un article : Dulles a de nouveau commis une erreur, c'était un extrait d'un journal américain, dont on voulait qu'il montrât la maladresse et l'incapacité du secrétaire d'État américain. L'Allemagne occidentale a tout particulièrement mauvaise presse en Yougoslavie comme dans tous les pays du bloc soviétique, et, après la récente interdiction du P.C. allemand, *Borba* a déclenché une campagne acharnée contre

cette mesure, suivant l'exemple de la presse communiste mondiale, à commencer par la *Pravda*.

Par contre, les nouvelles concernant l'U.R.S.S. sont sélectionnées et arrangées pour former et donner au lecteur une opinion favorable. Cela commence déjà avec les titres : Amélioration des rapports avec la Finlande, Réalisation du plan pour la première moitié de 1956. Aménagement des grandes zones de coton, les steppes d'Uzbekistan et de Kazakhstan seront transformées en terres fertiles, etc. Au fond, la presse titiste revient aux méthodes de « désinformation » largement employées jusqu'en 1948, mais cette fois avec plus de souplesse dans la forme.

Où en est le "désarmement soviétique" ?

EN ALLEMAGNE

Au cours de l'été, quelques unités soviétiques ont quitté l'Allemagne de l'Est, ce qui a provoqué des commentaires optimistes; en effet, à la fin de juin 1956, le rapatriement de la 20^e division aérienne a été fêté à l'aéroport de Brandebourg et au début d'août deux régiments sont partis des alentours de la frontière tchécoslovaque. Il n'est pas impossible d'ailleurs que d'autres unités aient été renvoyées secrètement, le plan russe prévoyant pour l'Allemagne orientale une diminution de 33.000 hommes; mais à côté des chiffres qui avaient été publiés pour l'ensemble des forces soviétiques (ils prévoyaient le départ de 640.000 et 1.200.000 hommes, soit près de 2 millions sur plus de 5), on est encore bien loin, dans la République démocratique allemande, de la fraction du tiers. Il en va de même

pour les forces aériennes puisqu'on n'y compte qu'une ou deux divisions de moins sur une armée, la XXIV^e, largement étoffée.

De toute évidence, l'état-major russe entend conserver intact en Allemagne son « fer de lance » puisqu'il a été ramené à 22 divisions semble-t-il (y compris probablement deux grandes unités d'artillerie et de D.C.A. suivant l'habitude soviétique) au lieu de se trouver réduit à 17 et même à 15, ce qui aurait dû être le cas si la même proportion de « désarmement » avait été appliquée.

En fait, en dépit d'une légère réduction des effectifs, l'importance des forces soviétiques est demeurée la même en Allemagne de l'Est, compte tenu de ce que l'efficacité des armements n'a cessé de s'améliorer.

DANS LES DÉMOCRATIES POPULAIRES

La situation a évolué d'une autre manière dans les pays satellites, mais avec un même résultat : un potentiel militaire toujours élevé.

À la fin de l'été 1955, lorsque l'armée rouge congédia 640.000 hommes, les démocraties populaires l'imitèrent aussitôt, selon l'usage, en opérant des réductions d'effectifs du même ordre, toutes proportions gardées. L'U.R.S.S. était en mesure de procéder au licenciement un peu anticipé du contingent d'une année, ou plus exactement de 50 à 60 % puisqu'un contingent n'est jamais incorporé en entier. Les démocraties populaires pouvaient faire de même à l'entrée de l'hiver.

Au dernier Congrès du Parti communiste d'U.R.S.S. (février 1956), le maréchal Joukov annonça que cette réduction des effectifs avait été de l'ordre de 180.000 hommes pour l'ensemble des pays satellites, ce qui paraît indiquer que leurs forces s'élevaient auparavant à un total de 2 millions d'hommes, et que les forces de l'U.R.S.S. elle-même atteignaient presque 6 millions au total (toutes les armes et organisations annexes comprises).

La réduction annoncée au mois de mai 1956 (et non plus à l'automne 1955) portant sur 1.200.000 hommes, soit le quart environ des effectifs restants, devait prendre une autre signification. Elle ne pouvait être que le résultat d'une réorganisation profonde des forces soviétiques dans le but de les moderniser. S'y ajoutaient, en outre, des besoins urgents de main-d'œuvre provoqués par un vaste effort d'expansion économique et agricole.

Or, ce second train de réduction n'a pas été suivi par les satellites, ou dans des proportions insignifiantes, autant qu'il convenait pour sembler suivre l'exemple de la nation-mère, et avec un retard de trois mois.

À l'heure actuelle, les seules diminutions connues sont celles-ci :

Allemagne de l'Est (début de juillet 1956) :

30.000 hommes sur 250.000 environ

Tchécoslovaquie (fin de juillet 1956) :

10.000 hommes sur 300.000 environ

Hongrie (début d'août 1956) :

20.000 hommes sur 250.000 environ

À la fin du mois d'août, on apprenait qu'en Pologne, 50.000 hommes sur près de 500.000 (sans compter les importantes forces supplétives et policières) se trouvaient licenciés. La proportion reste là aussi très inférieure à ce qu'elle a été en U.R.S.S.

Il est à remarquer que chaque pays satellite vient à son tour, comme si les mesures dont son armée est l'objet se trouvaient prises par une autorité itinérante chargée d'enquêter sur place et de décider. Bientôt viendra peut-être le tour de la Bulgarie, de la Roumanie, de l'Albanie.

Il résulte de tout ceci que les réductions annoncées ne sont pas les mêmes dans chaque pays, qu'elles sont en moyenne de 8 %, donc bien différentes de l'allègement de 25 ou 30 % qui aurait été appliqué à l'armée rouge.

EN U. R. S. S.

Cependant, la nouveauté réside principalement dans l'organisation même des forces. Depuis plusieurs années, un vaste plan de modernisation est mis en œuvre dans l'armée soviétique; la mécanisation des divisions est son principe général du moins sur le théâtre occidental et pour un tiers des divisions; on motorise toutes les unités; on introduit l'artillerie auto-motrice et les forces aériennes à grand rayon d'action sont développées sur le plan tactique et stratégique.

Dans son discours au Congrès, le maréchal Joukov n'a pas caché sa satisfaction du travail accompli déjà. Il semble, en effet, que le plan établi ne soit pas loin d'être réalisé complètement, à l'en croire, et que l'armée soviétique se trouve aujourd'hui très supérieure à ce qu'elle était en 1945.

De plus, Joukov a laissé entendre qu'en cas de

Les conditions de la réunification allemande

Le 18 août 1956, le tribunal constitutionnel fédéral de Karlsruhe interdit le K.P.D. La principale critique sociale-démocrate contre cette indispensable mesure d'hygiène sociale avait été que cette interdiction rendrait impossible la réunification allemande. Or, la véritable importance attribuée malgré toutes les clameurs par les autorités soviétiques à cette interdiction du K.P.D. ressort nettement du document suivant.

Le 29 août 1956, au cours de la quatorzième session de la Chambre du peuple (Volkskammer) à Berlin-Est, le député Heinrich Hoffmann vice-président de la Chambre du peuple — selon des directives reçues de « démocratie active » — posa la question suivante au premier vice-président du Conseil des ministres Walter Ulbricht, principal dirigeant du S.E.D. : quelle est la position du gouvernement de la République démocratique allemande envers la réunification allemande après les récentes mesures du gouvernement Adenauer (entrée dans l'O.T.A.N., service militaire, interdiction du P. C., etc.) ? Le plus grand relief fut donné à la réponse d'Ulbricht qui énumère les CINQ CONDITIONS suivantes pour la réunification :

1° Limitation des forces armées dans les deux parties de l'Allemagne. Il faudra convenir que le recrutement des forces armées ne pourra se faire que par volontariat. Lors de la réunification, l'Allemagne devra appartenir à une zone d'armement réduit. L'armée allemande comptera environ 200.000 hommes.

2° Elimination des généraux hitlériens et des autres revanchards de l'appareil de l'Etat et de l'armée. Les monopoles d'armement, dont les propriétaires sont les animateurs de la politique de revanche et du fascisme, seront nationalisés.

3° Retrait par échelons des forces étrangères en Allemagne.

4° Annulation de l'interdiction du K.P.D. Interdiction de toutes les organisations et associations militaires.

5° Coopération (collaboration — le mot allemand est « Zusammenarbeit ») entre les gouvernements de la République démocratique allemande et de la République fédérale allemande dans l'intérêt du rapprochement entre les deux Etats. Pourparlers entre les représentants de la Chambre populaire de la République démocratique allemande et de la diète fédérale de Bonn ainsi qu'entre les représentants des deux gouvernements respectifs sur la réunification allemande.

Ulbricht ajouta à cela que la chute du gouvernement Adenauer était en outre une condition préalable à ces cinq conditions...

(Cf. *Neues Deutschland*, organe du comité central du S.E.D., 30 8-56.)

conflit, les forces soviétiques pourraient disposer de formations aériennes puissantes, de diverses sortes d'engins téléguidés, enfin d'armes de destruction massive, nucléaires, thermonucléaires, chimiques et bactériologiques.

Quant aux forces navales, elles n'ont pas été négligées. Enfin, l'instruction a été perfectionnée afin de permettre la mise en œuvre complexe des forces terrestres, aériennes et navales en même temps que de la défense antiaérienne; la conduite des troupes en cas de guerre atomique ou à engins spéciaux est prévue elle aussi.

Ce qu'a déclaré Joukov au sujet de l'emploi du contingent annuel est également significatif : il résulte de ce discours qu'une partie du contingent n'est pas ou ne sera plus incorporée. En revanche, les jeunes gens non astreints au service actif devront subir une instruction militaire de base, non dans l'armée mais dans l'organisme appelé « Aide bénévole aux forces armées ». Cet organisme (S.C.O.D.A.F.) va donc être développé dans ce but. La question de cette instruction para-militaire semble avoir été intentionnellement liée dans le discours de Joukov à celle d'une sorte de service du travail au profit des ministères civils. Quoi qu'il en soit, les jeunes gens instruits dans cet organisme seront versés dans les formations des arrières, comme la défense antiaérienne, et des organisations civiles.

C'est une des conséquences des mesures de modernisation appliquées dans toutes les armes que l'importance du nombre se trouve aujourd'hui secondaire par rapport aux perfectionnements techniques. Moins d'hommes sont nécessaires et à tous ceux qui deviennent ainsi disponibles, il convient d'assigner une autre tâche. C'est ainsi qu'une vaste campagne de propagande a récemment invité des soldats libérés à participer « volontairement » à l'opération de mise en valeur (industrielle et agricole) des terres vierges de la Sibérie et du Sud. Cette entreprise de défrichement fait partie d'un des efforts poursuivis par les autorités soviétiques pour déplacer le centre de gravité de l'U.R.S.S. vers l'Est de l'Oural : l'opération n'est pas seulement d'ordre économique mais aussi d'ordre stratégique.

Considéré sous cet angle, le « désarmement » russe prend un sens différent de celui que les dirigeants soviétiques proclament officiellement. A l'origine de cette affaire il y a tout autre chose que la volonté de laisser les autres nations en paix.

Dans les pays satellites, ce programme de réorganisation est loin de se trouver aussi avancé. La modernisation n'a pu être entreprise qu'une fois l'armée soviétique en possession des armements nouveaux qui lui étaient destinés, c'est-à-dire avec un décalage de trois ou quatre ans.

Aussi le facteur numérique n'a-t-il pas cessé d'être primordial dans l'armée des démocraties populaires. La modernisation étant à peine ébauchée, réduire les effectifs de 25 à 30 % serait affaiblir les unités sans qu'elles puissent disposer, en revanche, des progrès techniques déjà apportés à l'armée rouge. En outre, le développement en profondeur de l'appareil militaire soviétique qui a résulté de la guerre atomique exige que le glacis reste occupé par des troupes toujours très nombreuses dont les grandes unités russes, mobiles, mécanisées et motorisées à un degré extrême, pourront constituer l'armature.

J. P.

M. Deutscher biographe intuitif et ironique de Staline

Le 10 juillet 1956, M. Raymond Aron publiait dans le *Figaro* un article où il disait leur fait à quelques touche-à-tout sans scrupule du genre de M. Deutscher qui, après avoir contribué, avec l'assurance propre à ceux qui n'ont pas le tourment de la vérité, à l'édification et à la propagande en Occident de la légende de Staline, se sont écriés — quand parut le discours secret de Khrouchtchev — qu'ils l'avaient bien dit et que leur science recevait du coup une confirmation éclatante. M. Isaak Deutscher, sentant sans doute que dans une situation aussi délicate, il fallait payer d'audace et même d'impudence, avait en effet écrit, quelque quinze jours plus tôt : « *A qui connaît bien les affaires soviétiques, les révélations de Khrouchtchev n'apportent pas grand-chose de vraiment neuf. Un biographe de Staline y trouvera tout au plus quelques illustrations supplémentaires de points familiers... Pour l'historien non plus, rien n'est surprenant dans les révélations de Khrouchtchev sur le rôle de Staline au cours de la dernière guerre, sur ses mauvais calculs et sur ses erreurs* » (« France-Observateur », 28-6-1956).

M. Raymond Aron avait relevé cette audacieuse affirmation, et pour en montrer la valeur, il avait cité ce passage extrait du *Staline* de M. Deutscher au chapitre intitulé : *le généralissime* :

« ... Il fut en fait son propre commandant en chef, son propre ministre de la Défense, son propre quartier-maître, son propre ministre du Ravitaillement, son propre ministre des Affaires étrangères et même son propre chef du Protocole. Le *Stavka*, le G.Q.G. de l'armée rouge, se trouvait dans les bureaux de Staline au Kremlin. De son bureau, il fut en contact constant et direct avec les chefs sur les différents fronts et surveilla et dirigea la campagne de Russie. De son bureau également, il fit exécuter cette opération étonnante qui consista dans l'évacuation de 1.360 usines de la Russie occidentale et de l'Ukraine vers la Volga. Il continua, jour après jour, pendant quatre années de guerre — un prodige de patience, de ténacité et de vigilance — presque omniprésent et presque omniscient. » (pp. 365-366)

M. Deutscher ne nie pas avoir écrit ces lignes, dignes de mémoire. Comment le pourrait-il? Mais, à en croire la réponse qu'a publiée *France-Observateur* (26 juillet 1956), « la « citation » de M. Aron ne serait pas très supérieure à une falsification caractérisée », car il n'aurait pas souligné que le passage était emprunté à une description mi-sérieuse mi-ironique des méthodes bureaucratiques de Staline, ce qui, paraît-il, saute aux yeux si on lit en son entier cette description qui se termine ainsi : « *Il continua de cette façon, jour après jour, pendant quatre années de guerre — un prodige de patience, de ténacité et de vigilance — presque omniprésent et presque omniscient* ». Que M. Deutscher nous pardonne! Nous avions, nous aussi, l'esprit assez lourd, pour ne pas avoir vu qu'il y avait là de l'ironie et que ce que nous prenions pour un panegyrique n'était en vérité qu'une longue épigramme. Un nouveau Voltaire nous était donné, et nous ne nous en étions pas aperçus! Il est vrai (charitable, M. Deutscher nous tend lui-même cette perche de salut), il est vrai que la

traduction française de son livre est peu satisfaisante. Or, les ironistes comme les poètes ne se comprennent bien que dans leur langue. Il est sans doute aussi difficile de traduire, de « rendre » M. Deutscher que Racine.

Nous étions prêts, on le voit, à rendre les armes au meilleur biographe de Staline (*Le Monde* *dixit*) quand, poursuivant la lecture de sa réponse à M. Aron (car il nous arrive de lire les textes jusqu'au bout), nous sommes tombés sur un passage où M. Deutscher, ironique sans doute à son accoutumée, et sans doute aussi pince-sans-rire, s'est amusé (car ce n'est là, nous dira-t-il, qu'un jeu) à donner un exemple de son savoir-faire. Il cite un autre fragment de son livre (page 367) : « *Staline, lui, n'était pas attiré par la réalité physique de la guerre et il n'attribuait pas d'importance au contact personnel avec les troupes.* »

C'était là, nous dit-il, « *une conjecture purement intuitive* » (précieuse indication sur les méthodes de travail de notre historien) que Khrouchtchev a confirmée de façon frappante. A la vérité, même ainsi isolée, cette phrase nous semblerait d'un tout autre ton que le discours Khrouchtchev, si ce discours dont M. Deutscher la rapproche ne l'éclairait pas de son jour particulier. Malheureusement, nous nous sommes reportés au livre de M. Deutscher, et il nous a bien fallu constater que M. Deutscher pratiquait cet art très spécial de la citation auquel, selon lui, M. Aron aurait eu recours. Car le paragraphe dont M. Deutscher n'a cité (ô modestie!) qu'un court fragment se lisait ainsi :

« *Staline, lui, n'était pas attiré par la réalité physique de la guerre et il n'attribuait pas d'importance au contact personnel avec les troupes. Il n'est pourtant pas douteux qu'il fut leur véritable commandant en chef. Son commandement n'était nullement confiné à des décisions stratégiques abstraites, spécialité de certains hommes politiques. L'intérêt passionné qu'il consacra à l'étude des aspects techniques de la guerre moderne, jusqu'en ses détails les plus minimes, démontre qu'il était loin d'être un dilettante. Il considérait la guerre sous l'angle de la logistique, pour utiliser un terme moderne. Assurer un nombre suffisant de réserves, acheminer des armes en quantité et proportions suffisantes, les attribuer et les transporter aux places nécessaires au moment voulu, concentrer une réserve stratégique décisive afin qu'elle soit prête pour l'intervention au moment crucial — ces opérations occupaient les neuf dixièmes de son temps.* » (367-8)

Lapsus? Erreur passagère? Mais c'est le ton constant de l'ouvrage. A preuve les fragments précédemment cités. A preuve celui-ci :

« *Il ne cherchait à imposer aucun dogme stratégique à ses généraux et il ne leur présentait guère de plans tout élaborés. Il leur exposait ses idées générales, basées sur une connaissance exceptionnelle de tous les aspects — économiques, politiques et militaires — de la situation... Les généraux furent ainsi réceptifs à ses idées, car il l'était pour les leurs. Contrairement à Hitler, il n'exposait pas un feu d'artifice d'inventions stratégiques, mais sa méthode de travail laissait plus de place à un travail collectif et favorisait des rapports plus sains entre le com-*

mandant en chef et ses subordonnés, que ce n'était le cas dans l'O.K.W.» (p. 386)

Si c'est là de l'ironie, que M. Deutscher veuille bien nous le dire! Sinon, nous continuerons à le ranger parmi ces publicistes qui, pour des raisons obscures, vraisemblablement très médiocres (la complaisance aux modes intellectuelles du jour par exemple), ont accepté à peu près telle quelle

(1) Puisque M. Deutscher prétend que ses « intuitions » ont été confirmées par le discours de Khrouchtchev, empruntons à celui-ci quelques jugements et quelques témoignages sur le rôle et la compétence militaire de Staline :
On aurait tort d'oublier qu'après les premières défaites et les premiers désastres sur le front, Staline pensa que c'était la fin. Dans l'un de ses discours de l'époque, il déclara : « Tout ce que Lénine avait créé, nous l'avons perdu à jamais. »

Après cela, Staline ne dirigea pas effectivement — et pendant longtemps — les opérations militaires et cessa de faire quoi que ce soit. Il ne reprit la direction active qu'après avoir reçu la visite de certains membres du bureau politique, qui lui dirent qu'il était nécessaire de prendre certaines mesures immédiatement, afin d'améliorer la situation sur le front.

l'image de Staline que leur offrait la propagande communiste — la plus éhontée qui fût jamais — et qui, de ce fait (un terme emprunté au langage technique des services spéciaux convient tout particulièrement ici), ont contribué à l'« intoxication » pro-soviétique de l'opinion occidentale.

Acceptons de penser que ce fut sans en avoir pleinement conscience (1).

Staline était très loin de comprendre la situation réelle qui se développait sur le front. Ce qui était naturel, puisque pendant toute la guerre patriotique il n'a jamais visité aucune partie du front ou aucune ville libérée, à l'exception d'une courte tournée sur la route de Mozhaisk, pendant une période de stabilisation au front. A cet épisode ont été dédiées de nombreuses œuvres littéraires pleines de fantaisies de toutes sortes, et autant de tableaux. Simultanément, Staline s'immisçait dans les opérations et lançait des ordres qui ne tenaient pas compte de la situation véritable à un point donné du front et qui ne pouvaient que se traduire par d'immenses pertes d'effectifs... Il y a lieu de noter que Staline dressait ses plans en utilisant une mappemonde. (Remous dans la salle.) Oui, camarades, c'est à l'aide d'une mappemonde qu'il établissait la ligne du front.

Les réhabilitations en Allemagne soviétique

DANS le rapport du bureau politique présenté par le premier secrétaire Walter Ulbricht au 28^e plénum du comité central de la S.E.D. (27/29 juillet 1956) furent annoncées quatre-vingts réhabilitations et l'annulation des mesures discriminatoires frappant jusqu'ici les camarades jadis émigrés en Occident (1933/1945). Ainsi se trouvent officiellement confirmées les épurations au sein du P.C. est-allemand. Parmi les personnalités réhabilitées, le rapport cite nommément Anton Ackermann, Hans Jendretzky, Elly Schmidt et Franz Dahlem. De qui s'agit-il?

ANTON ACKERMANN

Né le 25 décembre 1905 à Talheim dans les Monts Métalliques, de son vrai nom Eugen Hanisch — ouvrier du textile — il entra en 1919 aux Jeunesses socialistes libres (*Freie Sozialistische Jugend*), fut à partir de 1926 membre du K.P.D. et responsable du district « Erzgebirge-Vogtland », stagiaire de 1928 à 1932 à l'école Lénine à Moscou, détaché de 1932 à 1933 à la section allemande du Komintern, en 1933 chef de l'appareil clandestin communiste de la région berlinoise, et, à partir d'octobre 1935, membre du comité central et du bureau politique du K.P.D.; il participa de 1936 à 1937 à la guerre civile espagnole, puis rentra en U.R.S.S.; directeur des émissions « Allemagne Libre » à Moscou de 1941 à 1944 et membre du comité du même nom, il retourna en 1945 dans les régions allemandes occupées par les armées soviétiques.

Il fut le promoteur de la fusion forcée entre le parti social-démocrate et le K.P.D.; entré en avril 1946 au comité central de la S.E.D. comme suppléant (secrétariat), il fut nommé le 24 juillet 1950 membre plénier du comité central et suppléant au bureau politique. Député de la S.E.D. au Parlement est-allemand depuis le 15 octobre 1950, fondateur du « Kulturbund » et membre du conseil présidentiel de cette organisation, il soutint de 1946 à 1948 la thèse de la « voie allemande du socialisme » (*der deutsche Sonderweg des Sozialismus*).

Il dut se rétracter en 1948, fut nommé en octobre 1949 secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères de la République démocratique allemande,

puis, en avril 1953, directeur de l'Institut Marx-Engels-Lénine-Staline à Berlin-Est. Accusé d'avoir soi-disant soutenu la fraction hostile au parti de Herrnstadt et de Zaisser (cf. plus loin), il fut, en été 1953, rayé des cadres dirigeants du parti, puis licencié en octobre 1953 de son poste ministériel.

HANS JENDRETZKY

Né le 20 juillet 1897 à Berlin, condamné en 1933 pour activité communiste illégale à sept ans de travaux forcés et interné jusqu'en 1945 au camp de concentration de Sachsenhausen. 1945, conseiller municipal de Berlin; de 1946 à 1948, premier président de l'Union des syndicats libres allemands (C.G.T. est-allemande); depuis 1948, premier secrétaire de l'appareil berlinois de la S.E.D.; depuis 1948, membre du comité central et suppléant au bureau politique; non réélu à ses postes de dirigeant le 26 juillet 1953.

ELLY SCHMIDT

Née le 9 août 1908 à Berlin, couturière. Depuis 1928, membre du K.P.D., responsable du secrétariat « femmes » du district Berlin-Brandebourg. Milite clandestinement de 1933 à 1937 à Berlin et à Wuppertal. Emigre en 1938 à Prague, puis à Paris. Rejoint Moscou en 1940. Fréquente à Moscou l'école Lénine de 1940 à 1941; sous le nom d'Irène Gärtner, parle aux émissions « Allemagne Libre » en s'adressant surtout aux femmes allemandes.

Nommée en 1945 responsable de la section « femmes » de la région berlinoise du P.C., membre du comité central et suppléante au bureau politique; depuis mai 1949, première présidente de l'Union des femmes démocratiques allemandes; depuis février 1953, nommée, avec prérogatives ministérielles, directrice de la Commission d'Etat pour le commerce et le ravitaillement près le président du Conseil des ministres de la République démocratique allemande; éliminée en été 1953 de tous les postes comme « capitularde ». Femme d'Ackermann.

FRANZ DAHLEM

Né le 13 janvier 1892 à Rohrbach (Moselle), employé de commerce. Milite dès avant 1914 dans

Le gouvernement de Ceylan se rapproche du bloc soviétique

EN avril 1955, à la conférence de Bandoeng, le premier ministre de Ceylan, Sir John Kotelawala, fut le seul délégué asiatique qui, devant les accusations constantes prononcées contre l'impérialisme occidental, osa soulever la question de l'impérialisme soviétique. Une année plus tard, aux élections législatives d'avril 1956, Sir John Kotelawala était vaincu. Un gouvernement de « *Front populaire uni* » (M.E.P.) lui succéda, lequel se proposait de mener une politique étrangère très différente de celle de son prédécesseur. La fragilité de la démocratie dans un Etat nouveau-né d'Asie était démontrée de façon éclatante : il n'a pas fallu au bloc soviéto-chinois une année entière pour voir disparaître du pouvoir le seul chef d'Etat qui leur opposa un refus à Bandoeng. Par le jeu de la démocratie, les adversaires déclarés du communisme sont souvent éliminés du pouvoir, mais ils arrivent très difficilement à renverser un gouvernement aidé par les communistes.

Le développement politique de Ceylan

Cette île, habitée par 8 millions d'habitants (70 % de Cinghalais et 20 % de Tamils) reçut en février 1948 le statut de dominion britannique. Aux élections de 1947 et de 1952, le Parti national de Kotelawala sortit vainqueur : sans avoir plus de 44 % des suffrages, il détenait la majorité au Parlement, grâce à la dispersion des voix de l'opposition. Mais pour les élections d'avril 1956, un Front uni de l'opposition réussit à se former sous la direction de S.W.R.D. Bandaranaike, ministre dans le gouvernement de Kotelawala jusqu'en 1951. Ce Front uni populaire (M.E.P.) entra dans la campagne électorale avec un programme bien différent de la politique préconisée et menée jusqu'alors par U.N.P. (parti de Kotelawala) : relâchement des liens avec l'Ouest, poursuite d'une politique neutraliste, établissement de relations diplomatiques avec la Chine communiste et avec l'U.R.S.S., nationalisation des plantations de thé et de caoutchouc, liquidation des bases militaires anglaises, proclamation de la République.

La compétition électorale finit par une éclatante victoire du Front uni populaire : il conquit 51 sièges, totalisant 3.700.000 voix, contre 730.000

voix et 8 sièges pour Kotelawala (il en avait, au Parlement précédent, 54).

La particularité de ce Front uni populaire était que le Parti communiste de Ceylan n'en faisait pas partie : fondé en 1942, précédé par la formation d'une centrale syndicale, en 1940, le P.C. se présenta seul aux élections et gagna 3 sièges, surtout grâce à la décision du M.E.P. de ne pas présenter de candidat dans ces circonscriptions. Une autre particularité de ces élections était un succès assez important des trotskistes. Partagés comme d'habitude en fractions et disparus de la carte politique d'Europe occidentale, les trotskistes ont réussi à se manifester dans la vie politique de pays éloignés et sous-développés, comme en certains endroits d'Amérique latine ou à Ceylan. Dans ce dernier pays, ils sont entrés dans la lutte électorale sous l'égide de deux partis politiques : le *parti révolutionnaire d'égalité* qui fait partie de la coalition victorieuse et qui groupe les « trotskistes » promoscovites : les chefs de ce parti ont voyagé en U.R.S.S. et en Chine communiste, ils ont effectué un net rapprochement avec le bloc soviéto-chinois, notamment depuis la déstalinisation, et, à l'intérieur de la coalition de M.E.P., ils représentent l'aile extrême qui réclame avec insistance la proclamation de la république. Le second groupe-trotskiste : *parti cinghalais d'égalité*, dirigé par le D^r N.M. Perera, sortit avec ses propres candidats aux élections et grâce à la concentration de leurs suffrages dans quelques localités, il gagna 14 sièges, sans avoir plus de 274.000 voix.

Le nouveau gouvernement, constitué au lendemain des élections, fut présidé par S.W.R.D. Bandaranaike, qui se réserva en même temps les portefeuilles de la Défense nationale et des Affaires étrangères. Dix autres ministres venaient de son propre parti (dont une femme — pour la première fois dans l'histoire politique de Ceylan) et, enfin, deux ministères, Industrie et Agriculture, furent confiés aux trotskistes de la coalition électorale.

La politique du gouvernement actuel

La victoire du M.E.P. fut saluée avec des cris d'enthousiasme par la presse du bloc soviéto-chinois. Le 25 avril, deux semaines après les élections, l'éditorialiste du *Quotidien du Peuple*,

les Jeunesses socialistes; en 1918, rédacteur et secrétaire du Parti social-démocrate indépendant (U.S.P.D.), puis du K.P.D., député au Parlement prussien, député communiste au Parlement fédéral depuis 1928; membre depuis lors du comité central; activité illégale de 1933 à 1937; commissaire politique des brigades internationales en Espagne; interné de 1939 à 1942 en France; livré par Vichy à la Gestapo et interné jusqu'en 1945 au camp de concentration de Mathausen; envoyé dès 1945 pour formation spéciale à Moscou; membre du comité central et du bureau politique de la S.E.D. depuis sa fondation (21 avril 1946); chef de la section des cadres; héros du travail; exclu par décision du comité central du 15 mai 1953 (avant le soulè-

vement du 17 juin 1953) pour « *cécité politique envers l'activité des agents impérialistes* ».

Quant à Herrnstadt et Zaisser, non réhabilités, il s'agit de deux membres du comité central et du bureau politique éliminés en juillet 1953, collaborateurs du N.K.V.D. et probablement de Béria; Zaisser, en particulier, était lors de son élimination ministre de la Sécurité de l'Etat de la République démocratique allemande.

Le rapport du bureau politique dit que la réhabilitation d'Ackermann, Jendretzky et Schmidt est acquise, sans en donner la raison, mais indique qu'ils avaient été frappés pour les faits de « leur comportement en juin 1953 »; pour Dahlem, le rapport spécifie que la révision du procès Slansky innocenta Dahlem...

organe du P.C. chinois, écrivait : « Cette politique neutraliste est conforme à l'état d'esprit général des peuples asiatiques et africains, décidés d'exterminer les vestiges du colonialisme, d'achever l'œuvre d'indépendance et de leur unité. Cette politique rendra l'économie de Ceylan plus prospère et augmentera le prestige de ce pays parmi les peuples... L'amitié traditionnelle existe depuis longtemps entre les peuples de Chine et de Ceylan. Depuis 1952, leur commerce réciproque est développé sur la base de l'égalité et de l'intérêt mutuel... »

Les milieux politiques anglo-saxons, notamment des Anglais, sans cacher leur inquiétude à l'avènement de ce gouvernement, ne parurent pas s'effrayer. Ils attendaient à voir le gouvernement à l'œuvre et comptaient que le passage de l'opposition au pouvoir modérerait une partie de ces hommes. En effet, dès la prise du pouvoir, Bandaranaike donna l'assurance aux Occidentaux qu'il ne visait pas à rompre le contact avec eux. Il déclara à l'adresse des Anglais qu'il n'y aurait pas de précipitation dans la proclamation de la république, le Pakistan et l'Inde sont d'ailleurs des républiques, sans avoir rompu pour autant leurs liens avec le Commonwealth. En ce qui concerne la nationalisation, le premier ministre la présentait comme une opération de rachat des plantations de thé et de caoutchouc; elle se ferait sans brusquerie; les propriétaires étrangers seraient convenablement indemnisés. Il se montrait soucieux, moins d'expulser les Anglais que d'assurer le bon fonctionnement et le plein rendement des plantations, une fois les Anglais partis. Du côté des Etats-Unis, il déclara que leur appui n'impliquait aucun asservissement et un de ses premiers actes gouvernementaux fut de signer un accord prévoyant 5 millions de dollars de l'aide américaine.

La question de deux bases militaires britanniques à Ceylan, l'une, maritime, à Trincomalee et l'autre, aérienne, à Katunayake, provoqua des négociations de plusieurs semaines, avant d'aboutir à une solution au début de juillet 1956. Au cours de ces tractations, le premier ministre promit solennellement de ne pas causer aux Britanniques de graves dommages et il lutta fermement au Parlement contre le bloc trotskisto-communiste qui réclamait l'abolition pure et simple de ces deux bases.

L'arrangement conclu reflète à la fois le souci de Bandaranaike de respecter ses promesses électorales et de ne pas rompre les relations avec les Anglais. Au terme de cet accord, les deux bases doivent être cédées à Ceylan; le drapeau britannique s'en va, le P.C. des forces britanniques ne peut plus rester sur le sol cinghalais, mais tous les dépôts et tous les stocks resteront accessibles dans l'avenir à la Marine et à la R.A.F. Cet accord est moins favorable à la Grande-Bretagne que celui conclu précédemment avec l'Afrique du Sud; à cette occasion, il fut convenu

que les forces navales britanniques pourraient utiliser l'ancienne base de Simonstown en cas de guerre, même si l'Afrique du Sud reste neutre, alors que l'accord conclu avec Ceylan n'offre pas cet avantage à la Grande-Bretagne. D'autre part, le président Bandaranaike doit, lors de la ratification, se heurter à l'opposition de l'aile extrémiste de sa coalition qui lui reproche d'avoir abandonné son programme électoral sur ce point.

**

Dans trois autres cas précis, le gouvernement actuel a pris une position hostile au monde occidental : à Londres, lors de la conférence sur Suez, le délégué cinghalais ne s'est pas rallié à la condamnation du coup de force du colonel Nasser; le gouvernement de Colombo a refusé une proposition anglo-saxonne de construire des raffineries de pétrole sur son sol et, finalement, le représentant cinghalais à l'O.N.U. a reçu la consigne de son gouvernement de réclamer l'inscription de l'affaire d'Algérie à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'O.N.U.

Après avoir marqué ses distances à l'égard du monde occidental, le gouvernement de Bandaranaike a établi des liens avec le bloc soviéto-chinois, mais, dans ce cas aussi, il a jusqu'ici fait attention de ne pas aller trop loin : ni rupture avec l'Occident, ni fraternisation avec les soviéto-chinois, telle semble être sa devise.

Un des premiers actes du gouvernement fut d'accorder leurs passeports à des instituteurs invités à se rendre en Chine communiste et à qui le gouvernement de Kotelawala refusait l'autorisation de faire ce voyage. Les relations furent ensuite établies avec d'autres pays communistes : des accords commerciaux furent signés avec la Hongrie et la Bulgarie et le premier ministre se prononça officiellement pour l'admission de la Chine communiste à l'O.N.U.

Finalement, le 26 août dernier, une délégation du gouvernement cinghalais débarqua à Moscou et à l'issue des pourparlers, menés du côté soviétique par V. Kouznetsov, premier ministre adjoint des Affaires étrangères, un communiqué fut publié le 3 septembre, dont la teneur était la suivante :

- 1) Etablissement des relations diplomatiques normales, avec échange d'ambassadeurs,
- 2) Etablissement des relations commerciales, ce qui fera l'objet d'un accord spécial;
- 3) Coopération économique; l'U.R.S.S. accordera son aide pour la réalisation des plans de développement économique de Ceylan;
- 4) Etablissement de relations culturelles très étroites.

Avant de quitter Moscou, cette délégation fut reçue successivement par Khrouchtchev et par Boulganine. Le 4 septembre, en même temps que le communiqué du 3, la *Pravda* publia un article très élogieux sur Ceylan; après avoir énuméré quelques manifestations antioccidentales de l'actuel gouvernement et salué les nouvelles relations que noue Bandaranaike avec le bloc communiste, l'organe du parti bolchevik concluait : « Le peuple soviétique a éprouvé et éprouve toujours une sympathie profonde pour le peuple de Ceylan qui tend à consolider son indépendance nationale. Il souhaite de tout son cœur à Ceylan un progrès net et rapide sur la voie de son développement économique et culturel. »

**APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI**